

Juridical Horizons Review

© **JURIDICAL HORIZONS REVIEW**

Nº 1 – (2025)

pp. 25-72 - ISSNe 3101-3961

La ausencia regulatoria del testamento vital a consecuencia de la positivización del homicidio piadoso en Perú

The regulatory absence of the living will as a consequence of the legalization of compassionate homicide in Peru

Jhon Sleiter Peralta Matamoro¹

Universidad Internacional de La Rioja

Resumen: En el Perú, la ausencia de regulación sobre el testamento vital genera inseguridad jurídica y dilemas éticos, limitando su aplicación en decisiones médicas cuando los pacientes no pueden manifestar su voluntad. A su vez, el homicidio piadoso continúa penalizado sin una diferenciación adecuada en contextos de sufrimiento extremo. Este estudio examina ambos aspectos desde un enfoque jurídico y teórico, contrastándolos con marcos normativos internacionales para evidenciar vacíos en el ordenamiento peruano. Con el objetivo de «analizar la incidencia del homicidio piadoso en la falta de regulación del testamento vital en Perú, proponiendo alternativas normativas que garanticen la dignidad, la autonomía y el libre desarrollo de la personalidad en decisiones sobre el final de la vida», se emplea una metodología descriptiva-comparativa. Se plantea una reforma legislativa que garantice seguridad jurídica, fortaleciendo el reconocimiento del testamento vital y estableciendo excepciones que permitan una regulación más equitativa y humanizada.

Palabras clave: Testamento vital, eutanasia, homicidio piadoso, dignidad, derechos humanos, protección jurídica, decisiones médicas, reforma legislativa, Perú.

Abstract: In Peru, the lack of regulation regarding living wills creates legal uncertainty and ethical dilemmas, limiting their application in medical decisions when patients cannot express their wishes. At the same time, merciful killing continues to be criminalized without adequate differentiation in contexts of extreme suffering. This study examines both aspects from a legal and theoretical perspective, contrasting them with international regulatory frameworks to reveal gaps in the Peruvian legal system. A descriptive-comparative methodology is used to "analyze the impact of merciful killing on the lack of regulation regarding living wills in Peru, proposing regulatory alternatives that guarantee dignity, autonomy, and the free development of personality in end-of-life decisions." Legislative reform is proposed to guarantee legal certainty, strengthen the recognition of living wills, and establish exceptions that allow for more

¹ Abogado por la Universidad Nacional de Tumbes. Máster en Derechos Humanos (Sistema de Protección de DDHH) y actualmente cursando la Maestría en Derecho Constitucional en la Universidad Privada Antenor Orrego.

Email: JHONSLEITER@HOTMAIL.COM

equitable and humane regulation.

Keywords: Living will, euthanasia, mercy killing, dignity, human rights, legal protection, medical decisions, legislative reform, Peru.

1. Introducción

El derecho a decidir sobre la propia vida, especialmente en su etapa final o ante enfermedades incurables, ha sido objeto de debate entre los especialistas. La autonomía y la dignidad han cobrado relevancia en las decisiones médicas, como muestra la jurisprudencia en el caso de Ana Estrada. En este marco, el testamento vital se presenta como un mecanismo para expresar preferencias sobre tratamientos cuando el paciente no pueda comunicarlas.

En Perú, la falta de regulación genera incertidumbre y conflictos éticos – jurídicos. Además, el homicidio piadoso, aunque distinto de la eutanasia, sigue penalizado, lo que evidencia la necesidad de modernizar la legislación actual; este estudio analiza la importancia del testamento vital, la penalización del homicidio piadoso y sus implicancias jurídicas, proponiendo una reforma que equilibre la protección de la vida y el respeto a la voluntad del paciente. Se plantea, además, una propuesta legislativa que regule el testamento vital y derogue el delito del homicidio piadoso

Asimismo, este trabajo se organiza en tres capítulos, siendo el primero de ellos, el marco conceptual y jurídico del testamento vital y el homicidio piadoso, el segundo de ellos, experiencias internacionales en la regulación del testamento vital y la eutanasia, y como tercer y último capítulo, propuesta normativa para la regulación del testamento vital y la despenalización del homicidio piadoso en el Perú, procediendo -a su vez- con la exposición de las conclusiones obtenidas.

2. El marco conceptual y jurídico del testamento vital y el homicidio piadoso

El estudio analizará el testamento vital como una herramienta esencial para garantizar el respeto a la autonomía y la dignidad en el final de la vida, destacando su ausencia en el ordenamiento jurídico peruano y su relación con la criminalización del homicidio piadoso. Se examinará cómo la tipificación de esta conducta ha limitado el desarrollo normativo del testamento vital, generando un vacío legal que restringe el ejercicio de derechos fundamentales de pacientes con enfermedades terminales degenerativas e incurables. A través de un enfoque basado en derechos humanos, se realizará un análisis comparativo de las garantías esenciales involucradas, evidenciando la tensión entre la autodeterminación y la prohibición de tratos crueles e inhumanos. Finalmente, desde una perspectiva interdisciplinaria, se abordará los aspectos jurídicos éticos y sociales del problema, enfatizando la necesidad de un marco normativo que armonice la protección de la vida con el respeto a la voluntad del individuo en situaciones de sufrimiento irreversible.

2.1. Fundamentación general en derechos humanos.

a. Derecho a la vida y su protección internacional.

El derecho a la vida, es un pilar fundamental dentro del derecho sistema de protección de los derechos humanos, reconocido en tratados internacionales y regionales como un derecho inherente a toda persona, inalienable y protegido contra cualquier forma

de privación arbitraria. Instrumentos como la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH, 1948), en su artículo 3, establecen que «Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona», esta disposición ha servido de base para tratados vinculantes como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP, 1966), cuyo artículo 6 reafirma

«El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente (...)». La Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH, 1969), en su artículo 4, establece una protección similar, señalando que el derecho a la vida debe ser protegido por la ley, desde el momento de la concepción.

Por su parte, la Constitución Política del Perú reconoce un conjunto de derechos fundamentales que resultan esenciales para garantizar el desarrollo integral de las personas en una sociedad justa. Entre ellos, el derecho a la vida destaca como uno de los pilares fundamentales, siendo consagrado en el inciso 1 del artículo 2, que establece «Toda persona tiene derecho: 1. A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y su libre desarrollo (...)». Este reconocimiento universal enfatiza la prohibición de ser privado arbitrariamente de la vida. Según CERNA RAVINES (2017, p. 356), el derecho a la vida impone una obligación a terceros de no atentar contra la vida de manera arbitraria; sin embargo, este autor resalta que existen situaciones específicas en las que el ordenamiento jurídico permite excepciones, como la legítima defensa, en las que el acto de privar de la vida a otro no es considerado arbitrario ni sancionable.

En este contexto, queda claro que el derecho a la vida no es absoluto, existen circunstancias como la legítima defensa, en las que admite una afectación legítima de este derecho. Asimismo, el ordenamiento jurídico no sanciona la tentativa de suicidio lo que evidencia que incluso un acto voluntario dirigido contra la propia vida no está sujeto a penalización, lo que refleja un enfoque matizado sobre el valor y autonomía de las decisiones individuales.

Por otro lado, LANDA ARROYO (2017, p. 24), aporta una dimensión más integral al concepto del derecho a la vida, señalando que no se limita únicamente a la prohibición de la privación arbitraria de la vida. Este derecho, en su esencia, está indisolublemente vinculado a la dignidad humana, lo que implica garantizar condiciones mínimas que permitan a cada persona proyectar sus metas y desarrollar plenamente su potencial. Así, el derecho a la vida no sólo protege la existencia física, sino que también exige un entorno que promueva el desarrollo personal y el bienestar integral de los individuos.

Desde una perspectiva jurisprudencial, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CCPR), en su interpretación del artículo 6 del PIDCP, ha enfatizado que la protección del derecho a la vida no sólo implica prohibir ejecuciones arbitrarias, sino también adoptar medidas que garanticen condiciones de vida dignas, incluyendo acceso a la salud y a la asistencia médica adecuada. En este sentido, en casos como *Llantoy Huamán Vs. Perú* (2005), el Comité determinó que negar el acceso a servicios de salud reproductiva puede constituir una vulneración del derecho a la vida y de la prohibición de tratos crueles e inhumanos.

A nivel regional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha desarrollado un enfoque dinámico sobre la protección de la vida, relacionándolo con otros derechos fundamentales. En el caso *Artavia y otros Vs. Costa Rica* (2012), la Corte sostuvo que el derecho a la vida debe entenderse en conexión con la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad y la autonomía, lo que ha llevado a interpretaciones que exigen un equilibrio entre la protección de la vida y otros derechos fundamentales.

El enfoque de derechos humanos aplicado al derecho a la vida también implica

La ausencia regulatoria del testamento vital a consecuencia de la positivización del homicidio piadoso en Perú

reconocer la importancia del principio de autodeterminación. En este sentido, los organismos internacionales han debatido la necesidad de garantizar el derecho a una vida digna y, en algunos contextos, a una muerte digna, particularmente en casos de enfermedades terminales. Por ello, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, en su Resolución 1859 (2012), ha recomendado a los Estados garantizar que las personas puedan expresar su voluntad sobre tratamientos médicos al final de la vida, lo que ha servido como base para la regulación de mecanismos como el testamento vital en países europeos.

En ese sentido, estos desarrollos evidencian que la protección del derecho a la vida no se limita únicamente a la prohibición de su privación arbitraria, sino que abarca el deber de los Estados de garantizar condiciones que permitan a cada persona vivir con dignidad y ejercer su autonomía en decisiones fundamentales, lo que plantea desafíos normativos en contextos donde la legislación aún no ha evolucionado para reconocer plenamente estos derechos.

Bajo dicho escenario, el análisis de este derecho debe incluir una consideración profunda de la dignidad humana, también reconocida por la Constitución como principio rector. La dignidad no solo da sentido a la protección de la vida, sino que también orienta la creación de un entorno donde cada persona pueda desarrollarse plenamente, en condiciones de respeto, autonomía y justicia.

El Tribunal Constitucional ha señalado en relación a este derecho que «Nuestra Constitución Política de 1993 ha determinado que la defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado; la persona está consagrada como un valor superior, y el Estado está obligado a protegerla. El cumplimiento de este valor supremo supone la vigencia irrestricta del derecho a la vida, pues este derecho constituye su proyección; resulta el de mayor connotación y se erige en el presupuesto ontológico para el goce de los demás derechos, ya que el ejercicio de cualquier derecho, prerrogativa, facultad o poder no tiene sentido o deviene inútil ante la inexistencia de vida física de un titular al cual puedan serle reconocidos tales derechos». (STC N°01535-2006-PA, fj 83).

Al respecto, el Máximo Intérprete de la Constitución, al referirse al derecho a la vida, enfatiza su papel fundamental como presupuesto indispensable para el ejercicio de los demás derechos. Este enfoque resalta la importancia de la vida no sólo como un elemento biológico, sino como una condición necesaria para que el individuo pueda ejercer plenamente su ciudadanía y desarrollar su proyecto vital. La afirmación de que la defensa de la persona humana y el respeto por su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado subraya el compromiso constitucional de colocar al ser humano como el centro de todas las políticas públicas y decisiones estatales.

El reconocimiento de la vida como un presupuesto ontológico también está intrínsecamente relacionado con la dignidad humana, un concepto que permea el sistema de derechos fundamentales. Esta dignidad, inherente a toda persona, no sólo exige la protección de la vida en términos físicos, sino que también aboga por su calidad y por la creación de condiciones que permitan un desarrollo integral. Así, garantizar la vida va más allá de la mera subsistencia, implica asegurar que cada individuo pueda vivir en un entorno que respete su autonomía, libertad y derechos esenciales.

En ese sentido, el Tribunal Constitucional también pone de manifiesto una verdad fundamental, sin vida, los derechos no tienen sentido ni utilidad; no obstante, ese planteamiento abre la puerta a reflexiones más complejas sobre cómo garantizar no solo la existencia, sino también la dignidad de esa existencia, especialmente en contextos donde las condiciones de vida son precarias o insuficientes para el desarrollo pleno de la

personalidad. Por lo tanto, la protección del derecho a la vida debe entenderse como un compromiso integral, que abarque tanto su protección biológica como su dimensión ética y social, orientada al respeto por la dignidad inherente de cada persona.

b. El principio de dignidad humana y su reconocimiento en tratados.

La dignidad como un valor supremo de la Constitución que, además de establecer los distintos derechos humanos o fundamentales otorgados a la persona, define y guía los objetivos que el Estado debe alcanzar, además, se puede interpretar la dignidad como el principio constitucional que establece el Estado debe dedicarse a la protección del individuo y su máximo desarrollo y bienestar. Asimismo, al ser un derecho relacional, la dignidad se ve afectada cuando otros derechos fundamentales son vulnerados. Los derechos humanos exigen el reconocimiento universal de las exigencias básicas de dignidad para todos los seres humanos. (Acosta, 2023)

La Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH, 1948), constituye la base de las normativas internacionales en materia de derechos humanos. En su artículo 1° se proclama que «todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos (...)», destacando que, como seres dotados de razón y consciencia, están llamadas a relacionarse con un espíritu de fraternidad. Este principio se contempla con lo dispuesto en el artículo 22°, el cual reconoce el derecho de toda persona, como integrante de la sociedad a acceder a la seguridad social y a lograr, mediante los esfuerzos nacionales y la cooperación internacional, la realización de los derechos económicos, sociales y culturales esenciales para garantizar su dignidad y permitir el pleno desarrollo de su personalidad. Así, la DUDH no sólo refuerza el respeto por la dignidad humana inherente a cada individuo, sino que también subraya la importancia de condiciones que favorezcan un derecho integral y libre.

A nivel regional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH, 1969), vigente desde 1978, refuerza en sus disposiciones la protección de la dignidad humana como eje fundamental. En su artículo 5°, establece que «ninguna persona puede ser sometida a torturas ni a penas o tratos crueles e inhumanos o degradantes», y dispone que quienes se encuentren privados de su libertad deben ser tratados en pleno respeto hacia la dignidad inherente a todo ser humano. Por su parte, el artículo 11° reconoce que «toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad». Estas disposiciones subrayan la centralidad de la dignidad humana como principio rector en la protección de los derechos fundamentales y en la interacción justa entre el individuo y el sistema jurídico.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada en 2006 y en vigor desde 2008, establece un marco normativo que refuerza el respeto y protección de la dignidad humana como principio esencial. En su artículo 1°, señala que su objetivo principal es promover, proteger y garantizar el disfrute pleno e igualitario de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por parte de las personas con discapacidad, subrayando el respeto a su dignidad inherente. Asimismo, en el artículo 3°, se consagra principios fundamentales como el respeto a la dignidad inherente, la autonomía personal, incluyendo la libertad de tomar decisiones, y la independencia de las personas. Por otro lado, el artículo 8° compromete a los Estados Parte a implementare medidas inmediatas y efectivas para sensibilizar a la sociedad, incluso en el ámbito familiar, fomentando una mayor conciencia sobre los derechos de las personas con discapacidad y promoviendo el respeto pleno de su dignidad. Este instrumento reafirma la importancia de la dignidad como pilar central para garantizar la inclusión y la igualdad de todas las personas.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP, 1966), y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC, 1966), refuerzan este principio al señalar en sus preámbulos que los derechos humanos derivan de la dignidad inherente a la persona. En virtud de ello, los Estados deben garantizar el ejercicio

La ausencia regulatoria del testamento vital a consecuencia de la positivización del homicidio piadoso en Perú

pleno de estos derechos sin discriminación y con un enfoque que respete la autonomía individual.

En la legislación peruana, la protección de la dignidad humana se encuentra consagrada en la Constitución Política del Estado, cuyo artículo 1° establece que «la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado». Este reconocimiento resalta la centralidad de la dignidad como un valor intrínseco de la persona, profundamente relacionado con el derecho a la vida, ya que este último pierde su verdadero significado si no se reconoce el valor inherente de cada individuo. En este sentido, el Tribunal Constitucional ha enfatizado el vínculo indiscutible entre la dignidad humana y las condiciones que permiten una vida digna (STC N°0489-2006-PHC/TC, fj. 14).

De igual forma, en la sentencia recaída en el expediente N°05312-2011-PA/TC, fundamento 8, el TC sostiene que la dignidad humana constituye un principio constitucional esencial que sustenta todo el ordenamiento jurídico, este principio, en su formulación fundamental, asegura que los seres humanos sean tratados como fines en sí mismos, y no como medios, protegiéndolos de cualquier acción u omisión que intente deshumanizarlos, instrumentalizarlos o cosificarlos. En dicha resolución, se aclara que la dignidad humana no debe ser confundida con una noción coloquial asociada al decoro, la excelencia o el prestigio, como sucedió en el caso concreto relacionado con el abolengo familiar, donde la causa petendi se alejó de la comprensión jurídico-constitucional de este principio.

En ese sentido, la dignidad humana es el pilar esencial en el que se organizan los derechos básicos y el sistema legal en general. Identificarla significa asegurar que cada persona tenga acceso a condiciones que faciliten el desarrollo total de su potencial y el ejercicio de sus derechos, sin ser considerada un objeto o un medio para propósitos distintos. En el escenario peruano, la dignidad no solo representa un derecho teórico, sino también una demanda práctica que guía al Estado y a la sociedad a proteger el bienestar completo de los individuos, garantizando que su valor intrínseco nunca sea relegado ni vulnerado.

Asimismo, el principio de dignidad humana no solo se limita a una protección pasiva, sino que impone a los Estados la obligación de adoptar medidas que aseguren condiciones de vida adecuadas, garantizando el acceso a derechos esenciales como la salud, la educación y el trabajo. En este sentido, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, en su Observación General N°14 (2000) sobre el derecho a la salud, ha subrayado que los Estados deben garantizar servicios médicos adecuados para preservar la dignidad de las personas, especialmente en situaciones de vulnerabilidad.

A su vez, este principio, ha sido clave en la evolución del derecho internacional de los derechos humanos, orientando la interpretación y aplicación de normas en diversos ámbitos, desde la protección de la integridad personal hasta el reconocimiento del derecho a una vida digna, su influencia sigue expandiéndose en el debate sobre la autodeterminación de las personas en decisiones sobre su propia vida, incluyendo el derecho a una muerte digna en contextos de enfermedades terminales.

c. Libre desarrollo de la personalidad – autonomía personal y su relación con el testamento vital.

El derecho al libre desarrollo de la personalidad, también conocido como libertad de desarrollo, guarda una estrecha relación tanto con la dignidad humana como con el derecho a la vida. De hecho, el mismo artículo 2 inciso 1 de la Constitución Política del Perú, que reconoce el derecho a la vida, también consagra la libertad de desarrollo. Este derecho es

fundamental, aunque, como se ha señalado, no ha recibido la misma atención que la dignidad (PRESNO LINERA, 2022); sin embargo, ello no significa que sea menos relevante, pues sin la libertad sería imposible disfrutar de una dignidad adecuada. En este sentido, como ha explicado ROCHA ESPÍNDOLA (2014, p. 254-255), la libertad de desarrollo constituye la dimensión dinámica de la dignidad humana. En ese sentido, tanto la dignidad como el libre desarrollo de la personalidad deben ser respetados de manera imperativa.

De acuerdo con ORDOÑEZ MALDONADO (2013, p. 761), el desarrollo de la personalidad implica garantizar que las personas puedan llevar a cabo sus deseos y proyectos con el apoyo del Estado, quien debe proveer los medios necesarios para que ello sea posible. Esto significa que el Estado deben evitar que concepciones particulares o morales ajenas a la autonomía del individuo interfieran con sus decisiones. El respeto a estas decisiones personales, especialmente en el caso de personas adultas, es esencial, pues de lo contrario se estaría negando la capacidad de deliberación individual, lo cual contravendría el principio de un Estado respetuoso de las libertades individuales, lo que implicaría una distorsión del modo de Nación en el que vivimos y debemos proteger frente a cualquier amenaza que atente contra la libertad personal.

Por otro lado, este derecho también se encuentra reconocido en diversas normas internacionales, tal es así, que lo tenemos en el artículo 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece que toda persona tiene derecho a la seguridad social y al libre desarrollo de su personalidad. Además, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 11 también lo reafirma, destacando que cada individuo tiene derecho a que su honra y dignidad sean respetadas, lo cual incluye su libertad para tomar decisiones que afecten su vida y su bienestar.

Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP, 1966), protege a través de derechos como la libertad de pensamiento (art. 18) y la prohibición de injerencias arbitrarias en la vida privada (art. 17). En el ámbito jurisprudencial, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha reconocido en casos como *Artavia Murillo Vs. Costa Rica* (2012), que la autonomía implica la facultad de tomar decisiones fundamentales sobre la propia existencia sin interferencias indebidas del Estado. Estos instrumentos internacionales subrayan la importancia de este derecho como un pilar para garantizar la dignidad humana y el ejercicio pleno de las libertades fundamentales.

Por su parte, el Tribunal Constitucional a través de la STC N°01844-2021-PA/TC, citó la STC N°03901-2007-PA/TC, fj, 9, expuso sobre el contenido del desarrollo al libre desarrollo de la personalidad, «contenido en el artículo 2, inciso 1 de la Constitución, este Tribunal Constitucional ha recalcado que este derecho garantiza una libertad general de actuación del ser humano en relación con cada esfera de desarrollo de la personalidad, es decir, de parcelas de libertad natural en determinados ámbitos de la vida, cuyo ejercicio y reconocimiento se vinculan con el concepto constitucional de persona como ser espiritual, dotada de autonomía y dignidad, y en su condición de miembro de una comunidad de seres libres. Se ha indicado asimismo que la consecuencia importante del reconocimiento de este derecho fundamental constituye la prohibición del Estado de intervenir en esta esfera o adjudicar consecuencias a los actos o conductas que en ese ámbito impenetrable tienen lugar. En tal sentido, las conductas se encuentran bajo el ámbito de protección del derecho al libre desenvolvimiento constituyen ámbitos de libertad sustraídos a cualquier intervención estatal que no sean razonables ni proporcionales para la salvaguarda y efectividad del sistema de valores que la misma Constitución consagra».

En consecuencia, desde la perspectiva de este derecho, es esencial para preservar la dignidad humana, ya que refuerza la idea de que cada individuo debe ser tratado como un fin en sí mismo, con plena capacidad para decidir sobre los aspectos fundamentales de su vida. Además, este principio fomenta un equilibrio entre la autonomía individual y el bien

La ausencia regulatoria del testamento vital a consecuencia de la positivización del homicidio piadoso en Perú

común, exigiendo que cualquier limitación a este derecho esté debidamente justificada y alineada con los valores constitucionales. En suma, este derecho no sólo protege a las personas frente a injerencias indebidas, sino que también resalta su valor intrínseco y su capacidad de autodeterminación en una sociedad democrática y pluralista.

Ahora bien, en el contexto del testamento vital, la autonomía personal adquiere una relevancia especial, ya que permite a las personas expresar anticipadamente su voluntad sobre los cuidados médicos que desean recibir en situaciones donde no puedan manifestarla directamente, este instrumento se relaciona con el derecho a la vida digna y a la integridad personal, al asegurar que los tratamientos médicos respeten las preferencias del paciente, evitando intervenciones que prolonguen el sufrimiento de manera innecesaria.

Por su parte, diversos sistemas jurídicos han regulado el testamento vital como un mecanismo de garantía de la autonomía individual en la etapa final de la vida. En España, la Ley 41/2002 de autonomía del paciente reconoce el derecho a la toma de decisiones anticipadas en el ámbito sanitario. En Colombia, la sentencia C-239/1997 de la Corte Constitucional reafirmó el derecho de las personas a decidir sobre su propia vida en situaciones de enfermedad terminal, fundamento que ha influido en el reconocimiento del testamento vital en dicho país. En Uruguay y Argentina, la normativa en materia de voluntades anticipadas también permite que los ciudadanos establezcan directrices sobre tratamientos médicos, reforzando la protección de su autonomía.

El reconocimiento del testamento vital no sólo sea alinea con el principio de autonomía, sino que también responde a la prohibición de tratos crueles, inhumanos o degradantes, al evitar procedimientos médicos que vayan en contra de la voluntad del paciente. En este sentido, organismos como el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha instado a los Estados a adoptar medidas que garanticen que las decisiones sobre la propia vida sean respetadas, asegurando un enfoque basado en los derechos humanos y la dignidad de la persona.

d. Prohibición de tratos crueles e inhumanos.

La prohibición de tratos crueles, inhumanos y degradantes se encuentra protegida tanto por la Constitución Política del Perú como por varios tratados y convenciones internacionales ratificados por este país. Según el artículo 2 inciso 24 de la Constitución Peruana, toda persona tiene derecho a no ser sometida a torturas ni a penas o tratos inhumanos o humillantes, lo cual subraya el respeto a la dignidad humana como un principio fundamental.

A nivel internacional, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, ratificada por Perú en 1988, establece que los Estados Parte deben adoptar medidas eficaces para prevenir estos actos y sancionar a quienes los perpetren. Este instrumento define la tortura como cualquier acto que cause dolo o sufrimiento grave, ya sea físico o mental, infligido intencionadamente con fines específicos, como obtener información o castigar, y establece mecanismos para garantizar su erradicación.

Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 5, reafirma el derecho de toda persona a ser tratada con dignidad y prohíbe la tortura y los tratos inhumanos o degradantes. Además, el sistema europeo de derechos humanos se ha destacado como un referente en esta materia al implementar mecanismos sólidos de prevención y prohibición.

La interrelación entre estos principios y su aplicación práctica refuerza el mandato de

los Estados de garantizar un marco normativo que proteja a los ciudadanos de cualquier acción que comprometa su dignidad, reconociendo que tales prohibiciones no sólo tienen un carácter legal, sino que también son esenciales para el respeto y la promoción de los derechos humanos en su conjunto.

Aunque el derecho a no ser sometido a tortura y la prohibición de los malos tratos (crueles, inhumanos o degradantes) suelen regularse conjuntamente debido a su origen en contextos similares —ya que las condiciones que propician los malos tratos pueden facilitar actos de tortura—, es fundamental destacar que presentan diferencias significativas. En particular, la tortura se distingue por la concurrencia de cuatro elementos específicos: causar un dolor o sufrimiento severo, ya sea físico o mental; hacerlo de forma intencionada; perseguir un propósito concreto; y contar con la aquiescencia de un funcionario público.

En cambio, los malos tratos no requieren la presencia de todos estos elementos. Por ejemplo, una conducta negligente que no tenga la intención de causar daño puede ser clasificada como un maltrato si provoca sufrimientos o dolores graves (Méndez, 2013). Esto evidencia que, aunque ambos conceptos están vinculados en su regulación, su delimitación jurídica y práctica exige un análisis diferenciado basado en los factores que los caracterizan.

2.2. Concepto y características del testamento vital

El testamento en general, tiene como finalidad salvaguardar nuestra voluntad, significa un método simple para establecer el futuro de nuestros recursos, aunque no es obligatorio, al llevarlo a cabo se honrará la voluntad del causante ante sus herederos, previniendo así problemas futuros. En el contexto peruano, se regula el testamento de diferentes formas, pero despliega sus efectos post mortem respecto a la disposición total o parcialmente de bienes, situación diferente al testamento vital que éste se confecciona teniendo plenamente la voluntad de la persona, quien, ante una enfermedad grave e incurable dispone de cierta manera de su vida, exponiendo a sus familiares y al personal de salud cómo y cuándo desea poner fin a su vida, al considerar que la misma ya no es digna, incluso detallar los tratamientos médicos que desea o no implementar. Todo ello, luego de mantenerse informada respecto a la situación de cada paciente.

En palabras de RAMOS (2020, p. 14), el testamento vital es «el documento en el que una persona manifiesta los tratamientos que desea recibir o rechazar después de haber perdido la capacidad de expresarse y decide el destino de sus órganos o su cuerpo después de su muerte». En ese sentido, podría entenderse como un instrumento que posibilita a las personas manifestar de manera previa su deseo respecto a tratamientos médicos y decisiones vinculadas a su cuerpo después de su muerte, siendo particularmente significativo cuando la persona ya no puede expresar sus anhelos, garantizando que se honren sus principios y gustos en circunstancias críticas.

A través de este documento las personas en plena capacidad de ejercicio, manifiesta concretamente y de manera anticipada, los lineamientos de cómo se debería actuar respecto de ella por parte de su familia y profesionales de la salud, en situaciones penosas para el presente caso, como una enfermedad incurable, degenerativa, entre otros.

Por su parte MORALES (2015, p. 60), cita a GARCÍA COLORADO (2008, p. 51), respecto a la voluntad anticipada, sostiene que «constituye la mejor expresión de autonomía y competencia personal en búsqueda de una muerte digna. Se origina por el desplazamiento del principio de autonomía sobre el de beneficencia, de ahí que cada vez con mayor intensidad los pacientes con ejercicio pleno de su autonomía demanden una mayor participación en la toma de decisiones acerca de su estado de salud y de los procedimientos sugeridos el equipo de salud».

Asimismo, es de precisar que es relevante permitir la validación de que un

testamento vital sea ejecutado dentro de los parámetros de quien lo otorgó, dado que es un documento que respeta la decisión individual de cada persona. Al expresar sus deseos sobre cuidados médicos futuros, los individuos ejercen su derecho a la autonomía, garantizando que sus valores y creencias guíen las decisiones sobre su propio cuerpo, incluso en momento de vulnerabilidad. Desconocer o ignorar estas directivas implica una clara vulneración de la voluntad. Por otro lado, esta figura jurídica funciona con una cláusula exculpatoria para los profesionales de la salud. Al seguir fielmente las instrucciones del paciente, los profesionales de la salud no sólo cumplen con su deber ético, sino que también se protegen de posibles responsabilidades legales, ya que demuestran haber actuado conforme a los deseos expresados por el paciente.

Finalmente, otro aspecto fundamental a considerar es el impacto emocional en los familiares. Cuando un ser querido pierde la capacidad de tomar decisiones, sus allegados se enfrentan a una carga emocional inmensa, al tener que decidir por ellos en momentos tan difíciles. Estas decisiones suelen generar conflictos y cuestionamientos, ya que es complicado saber con certeza que hubiera querido el paciente; no obstante, podría considerarse que ante la existencia de una voluntad anticipada del paciente, si bien es cierto la carga emocional no desaparecía, cierto también es que será el propio paciente quien decidirá a que tipo de tratamientos sea someterse o en último caso, disponer de alguno que le permita poner fin a su vida, en caso estime que la misma ya no es digna para su persona.

En cuanto a su naturaleza jurídica, se toma en cuenta lo expuesto por YARLEQUÉ CARDOZA (2017, p. 29) citando a LÓPEZ (2003, p. 96), que expone que este instrumento jurídico brinda seguridad tanto al paciente como a los profesionales de la salud, al establecer claramente la voluntad del paciente en situaciones de incapacidad, al ser un acto jurídico personalísimo e irrevocable (mientras se mantenga la capacidad mental), a través del cual una persona establece, de manera unilateral y formal, sus preferencias respecto a los cuidados médicos futuros. A diferencia del testamento ordinario, que rige después de la muerte, el testamento vital tiene efectos en vida, específicamente en caso de que la persona pierda la capacidad de tomar decisiones.

Respecto a los requisitos y formalidades del testamento vital, podemos indicar que son fundamentales para garantizar su validez y eficacia jurídica. Estas medidas, exigidas por diversas legislaciones buscan asegurar que la voluntad del paciente sea respetada y cumplida, incluso en situaciones de incapacidad, entre las garantías fijadas entre las legislaciones tenemos las siguientes:

- **CAPACIDAD DEL OTORGANTE Y DESTINATARIO.** Es fundamental garantizar que la persona que decida adoptar este tipo de medidas, es decir, el otorgante, sea mayor de edad. Este requisito varía según la legislación de cada país, oscilando generalmente entre los 18 y 21 años. Además, se requiere que el otorgante posea plena capacidad legal y la facultad de gobernarse a sí mismo, asegurando que el testamento sea emitido con total libertad. Para ello, es imprescindible que el paciente esté informado acerca de su condición de salud, el alcance de su enfermedad y los posibles riesgos asociados a la aplicación o no de ciertos tratamientos médicos. Esta información debe ser proporcionada de manera clara y completa por el equipo médico, el cual tiene la responsabilidad de explicar su diagnóstico, la situación real y las alternativas disponibles. Bajo dicho escenario, el testamento vital se dirige principalmente al médico responsable y al equipo médico, quienes tienen el deber de respetar la voluntad del paciente. Por otro lado, es evidente que corresponde al propio paciente tomar decisiones sobre los tratamientos médicos o cuidados futuros en caso de que llegue a encontrarse en un estado de inconsciencia; no obstante, muchas legislaciones reconocen la figura del

representante (apoyos y salvaguardas) en el marco del testamento vital, el cual puede ser designado en el mismo documento con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las instrucciones del paciente, como la figura del albacea en un testamento ordinario.

- **DECLARACIÓN POR ESCRITO.** La mayoría de países exigen que el testamento vital se plasme por escrito. Esta formalidad, respaldada por la doctrina jurídica, es esencial para verificar la capacidad del autor del testamento y garantizar que su voluntad sea clara y respetada. Países como Argentina, España y muchos otros en Europa comparten esta exigencia; no obstante, existen excepciones como Finlandia, donde se permite la manifestación verbal de la voluntad.

- **NOTARIO Y TESTIGOS.** La forma de otorgar un testamento vital varía según la legislación de cada país. En ciertos sistemas jurídicos, es indispensable formalizarlo ante un notario público o en presencia de testigos que no tengan vínculo afectivo con el otorgante para garantizar su plena validez y eficacia, conforme a lo expuesto en las diversas normativas, especialmente en América Latina. Por ejemplo, la ley argentina N°26.742 en el segundo párrafo de su artículo 6°, dispone que «la declaración de voluntad deberá formalizarse por escrito ante escribano público o juzgados de primera instancia, para lo cual se requerirá de la presencia de dos testigos». En Uruguay, la ley N°18.473 señala que la expresión anticipada de voluntad debe realizarse por escrito, con la firma del titular y dos testigos. En caso de que el titular no pueda firmar, uno de los testigos puede hacerlo en su lugar, esto implica que, aunque no sea obligatorio acudir a un notario público, la presencia de testigos es esencial. De manera similar, en México se exige que el acta de voluntad anticipada sea suscrita en un formato oficial ante personal de salud autorizado y dos testigos. En Puerto Rico, es necesaria la presencia de dos testigos, si el testamento vital se realiza ante un médico, pero no si se tramita mediante vía notarial.

Por otro lado, la mayoría de las legislaciones europeas que regulan el testamento vital no exigen que esta manifestación sea realizada ante notario o testigos; sin embargo, la ley austriaca (Patientenverfügungs-Gesetz – PatVG) permite optar entre formalizar el documento ante un notario, un abogado o cualquier persona legalmente autorizada. En países como Francia y Hungría, la intervención de testigos solo es requerido cuando el otorgante no tiene la capacidad de escribir o firmar el documento.

- **REGISTRO PÚBLICO.** El testamento vital debe estar disponible de forma ágil para los profesionales de la salud en cualquier parte del mundo, garantizando su acceso a través de Registros Públicos que respeten las normas de confidencialidad y privacidad establecidas por ley. Por ello, diversas normativas disponen que este documento se formalice mediante escritura pública y se incorpore a la historia clínica del paciente o al Registro de Salud correspondiente. Esto asegura que, en caso de que el otorgante no pueda expresar su voluntad las disposiciones contenidas en el testamento puedan ser ejecutadas de manera efectiva.

Bajo dicho contexto, países como España, Dinamarca, Luxemburgo y México han implementado sistemas de registro para los testamentos vitales, estos registros permitir recibir, archivar, custodiar y facilitar el acceso de estos documentos al personal médico responsable del tratamiento del paciente. Cabe destacar el Caso de España, donde, tras la promulgación de la Ley N°41/2002 se creó el Registro Nacional de Instrucciones Previas, dependiente del Ministerio de Sanidad y Consumo, diseñado específicamente para inscribir los testamentos vitales y garantizar su aplicación en todo el territorio nacional.

Finalmente, SERRANO (2006, p. 70) sostiene que «los testamentos vitales pueden vincularse a dos causas. Por un lado, al desarrollo del consentimiento informado, efecto final del juego de la introducción de la idea de autonomía individualista en la medicina. Se trata de un consentimiento informado previo, para el caso de que el paciente pierda la capacidad de manifestar su opinión sobre tratamientos en fases terminales o de pérdida de conciencia. Pero también el tópico de las instrucciones previas guarda relación con los temores generados en torno al encarnizamiento terapéutico y la prolongación de sufrimientos».

2.3. Fundamento jurídico de la eutanasia y el homicidio piadoso

- Eutanasia.

Para BRAMONT & GARCÍA (2015, p. 140), el concepto de eutanasia tiene sus raíces en el griego y, desde una perspectiva etimológica, se traduce como «buena muerte»; este término se utiliza para referirse a situaciones en las que una persona, enfrentando un estado de salud que le genera un sufrimiento intolerable, solicita a otra persona que ponga fin a su vida como una forma de evitar prolongar su dolor. Lo que distingue a la eutanasia, y al mismo tiempo la asemeja al suicidio, es la decisión firme y consciente del individuo de buscar la muerte; no obstante, la diferencia esencial entre ambos conceptos radica en el modo en que se lleva a cabo el acto de morir, en el caso del suicidio, es la propia persona quien ejecuta la acción que pone fin a su vida, mientras que en la eutanasia es otra persona quien actúa en cumplimiento de la solicitud del afectado, convirtiéndose en el agente que lleva a cabo esta decisión.

La doctrina jurídica en el ámbito nacional se refiere a la eutanasia como homicidio piadoso, considerándolo un acto delictivo que conlleva consecuencias legales para quien «mata» a otra persona con el propósito de aliviar sus sufrimientos insoportables. Este tipo de homicidio es catalogado como un delito atenuado, diferenciándose de otras modalidades de homicidio previstas en la normativa penal.

En este contexto, en el Perú la eutanasia no se encuentra legalmente permitida, ya que está tipificada como una conducta punible; sin embargo, el caso de Ana Milagros Estrada Ugarte, quien padecía de polimiositis, marcó un precedente histórico para el país al convertirse en la primera mujer y ciudadana en acceder a la eutanasia tras un extenso proceso judicial. Este caso fue llevado ante el Séptimo Juzgado Constitucional de Lima, que emitió una sentencia que garantizó su derecho a una muerte digna. A pesar de ello, es importante señalar que existen otras disposiciones normativas que salvaguardan bienes jurídicos esenciales, vinculados intrínsecamente con la libertad y la dignidad humana, los cuales sirven como fundamentos para abordar la eutanasia.

Sin perjuicio de ello, el inciso 1) del artículo 2° de la Constitución Política del Perú, establece la protección del derecho a la vida y a la integridad, en armonía con el artículo 5° del Código Civil, que dispone «el derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad, al honor y demás inherentes a la persona humana son irrenunciables y pueden ser objeto de cesión. Su ejercicio no puede sufrir limitación voluntaria, salvo lo dispuesto en el artículo 6°²». Por otro lado, el Código Penal regula los delitos relacionados con el homicidio piadoso y la colaboración o incitación al suicidio, conforme a lo establecido en el artículo 112° y siguientes.

Los actos de disposición del propio cuerpo están prohibidos cuando ocasionen una disminución permanente de la integridad física o cuando de alguna manera sean contrarios al orden público o a las buenas costumbres. Empero, son válidos si su exigencia

² «Artículo 6.- Actos de disposición del propio cuerpo

corresponde a un estado de necesidad, de orden médico o quirúrgico o si están inspirados por motivos humanitarios. Los actos de disposición o de utilización de órganos y tejidos de seres humanos son regulados por la ley de la materia».

Desde la perspectiva de la ética médica, las normas del Colegio Médico del Perú rechazan la práctica de la eutanasia, argumentando que esta contraviene los principios fundamentales de la profesión. Por ejemplo, el artículo 22° del Reglamento de la Ley N°29414, Ley que establece los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud, reconoce la autonomía del paciente y garantiza su derecho a que se respete el proceso natural de su muerte, sin ser sometido a tratamientos que prolonguen su vida de manera innecesaria y sin calidad. Asimismo, el inciso m) del artículo 63° del Código de Ética y Deontología Médica señala que debe respetarse el curso natural del fallecimiento de una persona, evitando extender de manera injustificada y dolorosa la vida.

➤ **Clasificación de la eutanasia.**

De acuerdo a lo desarrollado por CAMPOS CALDERON, SANCHEZ ESCOBAR & JARAMILLO LEZCANO (2001), tenemos lo siguiente:

a) Respeto del modo: Atiende a la forma cómo se realiza, ya sea por acción u omisión, pudiendo ser:

- **Eutanasia activa:** Denominada también como eutanasia positiva. Se produce cuando se da una acción encaminada a provocar la muerte del moribundo, por ejemplo, la aplicación de una inyección letal.

- **Eutanasia pasiva:** Denominada también como eutanasia negativa. Consiste en una omisión del tratamiento que lleva implícito causar la muerte, por ejemplo, la abstención o suspensión terapéutica. La primera basada en no iniciar el tratamiento, y la segunda en la suspensión del tratamiento iniciado. Se precisa que este tipo de eutanasia no se deja en abandono al paciente, pues se mantienen los cuidados higiénicos y consumo de drogas sedativas del dolor, entre otros.

b) Respeto de la intención: Se encuentra vinculada a dar soluciones más humanas a casos dramáticos y complejos, pudiendo ser:

- **Eutanasia directa:** Alude a la realización de un acto en que de forma deliberada se provoca la muerte, éste se pretende como un fin que se busca intencionalmente.

- **Eutanasia indirecta:** Es la acción en que la muerte o la abreviación de la vida resultan como efecto secundario no pretendiéndola en sí. En principio lo que se persigue es el alivio del dolor, a través de la utilización de medios que lo supriman o atenúen, como es el caso del empleo de analgésicos.

c) Respeto a la voluntad del paciente: Como su propio nombre lo expone, en esta clasificación la manifestación de voluntad del paciente juega un rol importantísimo en relación a la continuación o término de aplicación de los tratamientos, o al término de su vida por considerar que la misma se desenvuelve de manera indigna.

- **Eutanasia voluntaria:** Es la que se realiza a instancia o voluntad de la propia persona enferma, ya sea por insistentes peticiones o al menos con su consentimiento.

- **Eutanasia no voluntaria:** En sentido contrario al anterior, es la que se practica sin contar con el consentimiento o la voluntad del paciente, usualmente, en casos en que el paciente se encuentra en estado de inconsciencia y no tiene conexión con el mundo exterior, y son los familiares quienes expresan la voluntad conforme a la situación.

- **Contexto peruano.**

Como se ha señalado anteriormente, en el Perú la eutanasia no cuenta con regulación ni despenalización, por lo que sigue siendo considerada como un delito de homicidio piadoso, tipificado en el artículo 112° del Código Penal; no obstante, existen diversas normas que protegen y garantizan bienes jurídicos esenciales inherentes a la libertad y dignidad del ser humano, elementos que, en cierto modo, fundamentan el análisis jurídico de la eutanasia.

La Constitución Política del Perú, en su artículo 1°, establece como fin supremo la defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad. Asimismo, el inciso 1) del artículo 2°, reconoce que «Toda persona tiene derecho: A la vida, a su integridad moral, psíquica y física y desarrollo y bienestar (...)». De este modo, el derecho busca garantizar la libertad personal, permitiendo a cada individuo desarrollar su proyecto de vida sin mayores obstáculos que puedan vulnerar esta libertad inherente a la condición humana.

Ahora bien, la vida humana debe entenderse como un medio para realizar un proyecto vital, en el cual se procure el mayor acondicionamiento posible del entorno que permita el desarrollo personal; sin embargo, el derecho a la vida no es absoluto ni ilimitado, pues puede entrar en conflicto con otros derechos en situaciones excepcionales, conocidas en la doctrina como casos límite. Entre estos casos se encuentran: La pena de muerte, la legítima defensa, el estado de necesidad y el aborto. Estas situaciones reflejan que el derecho a la vida puede ser condicionado según las circunstancias que lo justifiquen.

Este tipo de conflictos se presentan cuando un individuo debe decidir entre valores que poseen la misma importancia moral. En ese sentido, la libertad es un elemento esencial que sostiene el reconocimiento de los derechos, ya que la persona humana, en su condición de ser libre, debe fundar sus decisiones y derechos en su autonomía. Asimismo, la dignidad de la persona adquiere relevancia, entendida como la interrelación entre libertad y dignidad. De esta manera, la Constitución no protege un sistema moral determinado, sino que salvaguarda la conciencia individual de cada persona.

En este marco, resulta pertinente destacar el artículo 3° de la Constitución Política del Perú, que dispone «la enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no excluye los demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre, o en los principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno». Este artículo sirve de fundamento para reconocer nuevos derechos, siempre que estos tengan relación directa con la dignidad humana y no simplemente deriven de derechos preexistentes.

El Tribunal Constitucional en la STC N°895-2001-AA, fundamento 5, subraya este principio al señalar que «(...) y, en particular, aquellos nuevos derechos directamente vinculados con el principio de dignidad no sean desmerecidos en su condición de auténticos derechos fundamentales como consecuencia de la existencia de nuevas necesidades o

situaciones, de avances científicos, tecnológicos, culturales o sociales (...)». Este precepto refuerza la idea de que la dignidad humana es el eje central para el reconocimiento de derechos en un Estado Democrático de Derecho.

Por lo tanto, tanto la Constitución Política del Perú, como el Tribunal Constitucional y la doctrina nacional coinciden en que el ser humano es libre por naturaleza y que cualquier reconocimiento de un nuevo derecho debe estar sustentado en la dignidad del hombre, asegurando así su compatibilidad con los principios de un Estado democrático.

Bajo dicho escenario, la eutanasia en el Perú continúa siendo un acto tipificado como delito de homicidio piadoso, sin regulación ni despenalización, pese a que su análisis encuentra fundamentos en principios constitucionales como la dignidad y la libertad de la persona humana. Si bien el derecho a la vida es un bien jurídico esencial, no es absoluto, ya que su ejercicio puede condicionarse frente a casos límites que implican valores de igual relevancia.

La Constitución y el Tribunal Constitucional destacan la dignidad como pilar fundamental para el reconocimiento de derechos, permitiendo la adaptación del ordenamiento jurídico a nuevas necesidades sociales, culturales y científicas, siempre bajo el marco de un Estado Democrático de Derecho. Este enfoque, que valora la autonomía y la dignidad del individuo, sugiere una apertura para reconsiderar derechos no contemplados explícitamente, como los relacionados con el fin de la vida, respetando la libertad inherente a cada ser humano.

- Caso Ana Milagros Estrada Ugarte – Expediente N°00573-2020-0-1801-JR-DC-11.

El caso de Ana Milagros Estrada Ugarte constituye un precedente histórico en el Perú respecto a la eutanasia, marcando un hito en la discusión sobre derechos fundamentales como la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad. Diagnosticada con polimiositis, una enfermedad incurable y degenerativa, Ana Estrada presentó una demanda de amparo, con apoyo de la Defensoría del Pueblo, para que se aplique el artículo 112° del Código Penal que penaliza el homicidio piadoso, argumentando que este afecta su derecho a una muerte digna.

El pronunciamiento del Décimo Primer Juzgado Constitucional de Lima declaró fundada en parte la demanda, ordenando la inaplicación del mencionado artículo para su caso específico y estableciendo directrices para que el sistema de salud (EsSalud y MINSA) garantice el procedimiento de eutanasia, sujeto a un protocolo médico – institucional. La sentencia fue parcialmente ratificada por la Sala Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de la República, precisando que la protección legal se extendería únicamente al personal médico y sanitario involucrado, siempre que se cumplan los requisitos establecidos. Asimismo, se exhortó al fortalecimiento de los cuidados paliativos integrantes a nivel nacional, este caso subraya la necesidad de abordar normativamente la eutanasia en el Perú, equilibrando los principios de dignidad y autonomía personal con el ordenamiento jurídico vigente.

Ahora bien, este pronunciamiento constituye un referente crucial en la discusión jurídica y ética sobre la eutanasia en el Perú, particularmente por su impacto en el análisis del derecho a la dignidad y a la autonomía personal. A pesar de que el marco legal peruano penaliza el homicidio piadoso, el pronunciamiento judicial logró, a través del control difuso de constitucionalidad, reconocer excepcionalmente la inaplicación de dicha norma para garantizar el derecho de Ana Estrada a morir en condiciones dignas. Este planteamiento pone en evidencia una notable tensión entre la normativa penal vigente y el respeto por los derechos fundamentales de las personas.

La ausencia regulatoria del testamento vital a consecuencia de la positivización del homicidio piadoso en Perú

En el aspecto jurídico, el caso plantea interrogantes significativas sobre los límites y alcances del Poder Judicial en la protección de derechos fundamentales. La inaplicación del artículo 112° del Código Penal en este caso concreto refleja una interpretación progresista del ordenamiento jurídico, alineada con estándares internacionales de derechos humanos que priorizan la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad. Además, la sentencia introduce la figura del protocolo institucional como un mecanismo para garantizar el cumplimiento ordenado y legítimo de este derecho, lo que representa un esfuerzo para conciliar principios éticos, legales y médicos; no obstante, el caso también evidencia vacíos normativos que dificulten la protección uniforme de los derechos de quienes podrían estar en situaciones similares. La exhortación de la Corte Suprema al fortalecimiento de los cuidados paliativos es un recordatorio de que el sistema de salud debe garantizar alternativas integrales para todos los pacientes. Esta medida, aunque necesaria, no sustituye el debate legislativo pendiente sobre la regulación de la eutanasia en el país.

En ese sentido, el presente caso trasciende el ámbito jurídico al convertirse en un catalizador de discusiones más amplias sobre el respeto a la autonomía individual, la humanización del sistema de salud y la necesidad de actualizar el marco normativo para responder a las demandas sociales y éticas contemporáneas; este precedente interpreta a la sociedad peruana sobre el equilibrio entre el deber del Estado de proteger la vida, y el reconocimiento del derecho de las personas a decidir cómo y cuándo poner fin a su existencia en condiciones de dignidad.

- Homicidio piadoso.

El supuesto de hecho se encuentra regulado en el artículo 112° del Código Penal, a la letra indica «El que, por piedad, mata a un enfermo incurable que le solicita de manera expresa y consciente para poner fin a sus intolerables dolores, será reprimido con pena privativa de la libertad no mayor de tres años».

La Corte Suprema de la República a través de la sentencia consultiva N°14442-2021-LIMA, prevé que la norma en cuestión se encuentra regulada en el Libro Segundo, Parte Especial, dentro del título correspondiente a los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud del Código Penal vigente, y es conocida bajo las denominaciones de homicidio piadoso, homicidio a ruego u homicidio a petición. En ese sentido, su propósito principal es salvaguardar el derecho a la vida de las personas; su ubicación en una posición destacada dentro del Código Penal refleja la intención del legislador de alinearse con el artículo primero de la Constitución, el cual consagra como fin supremo del Estado y la sociedad la protección de la persona humana y el respeto por su dignidad.

Al analizar la norma, se puede inferir que cualquier persona puede ser sujeto activo de este delito, sin que sea requisito ser profesional de la salud o un familiar del afectado (a). Por otro lado, el sujeto pasivo debe ser alguien que padezca una enfermedad incurable y esté soportando dolores insoportables, pero que conserve plena conciencia para manifestar su voluntad. Además, este hecho punible no puede cometerse por imprudencia, ya que exige que el sujeto activo actúe con la intención deliberada de terminar con la vida del sujeto pasivo, motivado por sentimientos de piedad, compasión o misericordia, los cuales generan una intensa alteración emocional que lo lleva a actuar en beneficio de la otra persona.

Para VILLAVICENCIO TERREROS (2014, p. 281), «la piedad en sí mismo no fundamenta la menor penalidad, sino se necesita de un componente objetivo fáctico como es el poner fin a intensos dolores o sufrimientos que padece el sujeto pasivo»

Por su parte, a través del Recurso de Nulidad N°2507-2014-LIMA vinculado a un caso de parricidio, señaló que la muerte causada por el hijo de la víctima no constituyó un

acto abyecto, cruel o motivado por razones despreciables o triviales. En el contexto en que ocurrió, se interpretó que el acusado actuó movido por una situación de desesperación; este individuo, con responsabilidad restringida, carecía de antecedentes penales y nunca mostró conductas contrarias al cumplimiento de la ley. Además, quedó acreditado que la madre solicitó reiteradamente que se pusiera fin a su vida, aunque la Corte Suprema no modificó el tipo penal al de homicidio piadoso, reconoció que existió una petición insistente y apremiante de la víctima, derivada de su estado psicológico, para terminar con su existencia.

El legislador de 1991, siguiendo la tendencia del derecho comparado y considerando las circunstancias particulares de este tipo de homicidios, contempló sanciones proporcionales que, sin desatender la producción de la vida como bien jurídico toman en cuenta factores como el sufrimiento de la víctima, su deseo de una muerte digna y la imposibilidad de vivir sin dolor. En el Código Penal vigente, el homicidio piadoso está penado con una privación de la libertad no mayor a tres años, lo que no implica un menosprecio de la vida, sino un reconocimiento de situaciones límite que demandan la ponderación de valores igualmente relevantes.

En cuanto a la medida adoptada por el juez constitucional, se destaca la necesidad de un protocolo que garantice la participación de un médico y la conformación de una Comisión Médica Interdisciplinaria. Por ello, la inaplicación del artículo 112° del Código Penal no afecta la totalidad de este dispositivo, sino que se limita al supuesto de hecho que involucra la actuación de los médicos bajo un procedimiento reglado y previamente establecido.

Por su parte, a través de la sentencia C-233/21, la Corte Constitucional de Colombia al ponderar entre el derecho a la vida digna y la autonomía personal, determinó que esta conducta no debe ser penalizada cuando se lleva a cabo con el consentimiento informado de la persona afectada y bajo condiciones específicas. Asimismo, precisó que dicho consentimiento solo es válido si la persona cuenta con la lucidez necesaria para expresarlo y dispone de información adecuada sobre el procedimiento a realizar o su ausencia. Por otro lado, estableció que esta acción únicamente puede ser ejecutada por el médico tratante de la persona, considerando en este análisis la etapa terminal de la entidad.

En la sentencia C-229 de 1997, tras definir las condiciones que justifican el homicidio por piedad, la Corte enfatizó que el derecho a vivir con dignidad también implica el derecho a morir en condiciones dignas; argumentó que obligar a una persona a prolongar su existencia en medio de intensas aflicciones, cuando ya no lo desea, constituye un trato cruel e inhumano contrario a la Constitución y una violación de su dignidad y autonomía moral. Este razonamiento se fundamenta en dos pilares esenciales: La dignidad humana, como núcleo del razonamiento ético y moral del ser humano, y la autonomía individual, indispensable para el ejercicio pleno del derecho a la vida.

Además, la Corte Colombiana delineó cinco elementos fundamentales para que el legislador pudiera regular esta práctica en el futuro, aunque aclaró que no le correspondía al tribunal desarrollar un marco detallado ni establecer las condiciones específicas para su implementación. Estos principios son: La evaluación rigurosa por profesionales competentes de la situación médica del paciente, su enfermedad, madurez y voluntad inequívoca de morir; la definición clara de las personas que deben intervenir en el proceso; las condiciones en las que en el paciente debe expresar su consentimiento; los métodos que debe emplear el médico para alcanzar el resultado buscado; y, la inclusión de temas educativos sobre el valor de la vida, la responsabilidad social, libertad y la autonomía personal, dejando la regulación penal como último recurso.

Desde entonces, se determinó que corresponde al Congreso de la República desarrollar una regulación integral de este derecho mediante una ley estatutaria; sin embargo, hasta 2014, la Corte no volvió a pronunciarse sobre el derecho a morir dignamente

y el Congreso tampoco realizó avances en su regulación, empero, entre 2014 y 2020, diversas salas de revisión de la Corte Constitucional abordaron casos relacionados con el derecho a morir dignamente, evaluando situaciones específicas planteadas por solicitantes o sus familiares en contextos variados.

a) Bien jurídico protegido.

El bien jurídico protegido de este hecho punible, es el mismo que para los delitos contra la vida, es decir, la vida humana independiente, que según BRIONES ALTAMIRANO (2024, p. 18) citando a PRADO SALDARRIAGA (2017, p. 25), es el bien jurídico de mayor importancia y tutela por los cuerpos normativos tanto nacionales como internacionales.

En ese sentido, el homicidio piadoso tiene como propósito fundamental salvaguardar la vida humana desde su dimensión biológica, reconociéndola como el pilar esencial de la existencia; no obstante, este enfoque no ignora la importancia de la libertad individual y la autonomía personal que cada ser humano tiene sobre su propia vida. En este contexto, se pondera no sólo la preservación de la vida como un bien jurídico protegido, sino también la capacidad del individuo para decidir libremente sobre su continuidad en situaciones de sufrimiento extremo o enfermedad terminal, este equilibrio resalta la relevancia de garantizar un marco jurídico que respete la dignidad humana, permitiendo que las personas ejerzan su autodeterminación frente a condiciones que afecten irremediablemente su calidad de vida.

b) Sujetos implicados.

Para PRADO SALDARRIAGA (2017, p. 36) el sujeto activo en este tipo penal puede ser cualquier individuo, ya que la norma no establece requisitos específicos sobre las características que debe poseer quien comete el delito. Por otro lado, el sujeto pasivo debe ser necesariamente

«una persona que padezca una enfermedad incurable». En la misma línea, SALINAS SICCHA (2013, p. 140), afirma que este delito exige que el sujeto pasivo sea un enfermo incurable que además sea consciente del sufrimiento provocado por dolores intolerables. Según este autor, el sujeto pasivo en el caso de homicidio piadoso debe reunir tres condiciones esenciales, tales como: i) Sea un enfermo incurable; ii) Debe de sufrir intolerables dolores producto de su enfermedad; y, iii) Debe ser consciente de su padecimiento para requerir voluntariamente la ejecución de una acción que le ponga fin a su vida.

A partir de ello, es posible identificar qué tipo de eutanasia se encuentra regulada dentro del ilícito penal materia de estudio. En este contexto, dicho artículo abordar específicamente la eutanasia voluntaria, que puede ser activa o pasiva, y que se caracteriza por ser directa, es decir, orientada de manera clara a poner fin a la vida de una persona que lo solicita bajo las condiciones específicas. Este enfoque subraya la importancia del consentimiento expreso del sujeto pasivo y la intención deliberada de aliviar su sufrimiento intolerable, consolidando así la relación entre el acto y voluntad manifestado del afectado.

c) Conducta típica.

La conducta característica de este delito coincide con la observada en todos los ilícitos penales contra la vida, esto es, consiste en ejecutar una acción u omisión con la capacidad suficiente para poner fin a la vida de otra persona; no obstante, lo crucial para que se configure específicamente este delito radica en la presencia de elementos previamente establecidos, ya que, de no concurrir dichos requisitos, la conducta podría encuadrar en cualquier otro tipo penal relacionado con la afectación a la vida, pero no como homicidio piadoso.

Además, es relevante destacar que el delito admite la figura de tentativa, la cual se produce cuando la conducta típica comienza a ejecutarse, pero no logra consumarse en el resultado de la muerte de la víctima.

d) Tipicidad subjetiva.

Conforme a lo expuesto por BRIONES ALTAMIRANO (2023, p. 22), citando a REYNA ALFARO (2009, p. 251), el delito analizado no admite la culpa dentro de su tipicidad para que pueda configurarse. En ese sentido, el homicidio piadoso únicamente puede ser doloso, no sólo porque el Código Penal no contempla otra posibilidad, sino también porque resulta inviable que se cumplan todos los elementos constitutivos del ilícito sin que exista conocimiento pleno por parte del agente, especialmente en lo referente a la solicitud expresa realizada por la persona afectada. Asimismo, el dolo que da lugar a este delito es necesariamente directo, dado que no es posible su configuración bajo modalidades como el dolo eventual.

2.4. Relación entre el homicidio piadoso y la ausencia regulatoria del testamento vital en el Perú.

En base a la información recolectada podemos inferir que la relación entre el homicidio piadoso y la falta de regulación del testamento vital en el contexto peruano se refleja en la carencia de un marco regulatorio que habilite a las personas a ejercer su autonomía frente a decisiones relacionadas con el término de su existencia. Por un lado, el homicidio piadoso, visto como la acción de terminar con la vida de un individuo a su petición expresa y en un escenario de dolo intenso, está penado en el Código Penal, bajo la figura del delito de homicidio. En contraposición, el testamento vital, como herramienta que posibilitaría a un individuo dejar constancia previa de sus anhelos en relación a tratamientos médicos y cuidados en fases terminales, no cuenta con reconocimiento y regulación en el país.

En ordenamientos jurídicos que regulan el testamento vital, se instaura un procedimiento formal que garantiza el respeto a la voluntad del individuo, incluso en circunstancias donde ni pueda manifestar sus anhelos debido a una discapacidad física o mental. En Perú, la falta de este instrumento restringe la capacidad de las personas para tomar decisiones independientes respecto a su propia vida y dignidad, particularmente en situaciones de enfermedad en situaciones de enfermedad terminal, degenerativa o similares.

La penalización del homicidio piadoso, se ha realizado sin tener en cuenta excepciones, y la ausencia de un marco para el testamento vital, crean -a consideración nuestra- un vacío legal que podría originar decisiones judiciales o médicas que infrinjan los principios de dignidad y autonomía personal. Al no tener la oportunidad de manifestar sus anhelos con antelación, los pacientes terminales se apoyan únicamente en las resoluciones tomadas por sus familiares o médicos, las cuales pueden no representar su auténtico deseo.

Es vital destacar que este vacío legal impacta tanto en los derechos personales como en el sistema de salud, dado que la ausencia de normativa sobre el testamento vital y la penalización estricta del homicidio piadoso obstaculizan la puesta en marcha de protocolos éticos que honren la dignidad humana. La implementación de un marco normativo para el testamento vital no sólo incrementaría el respeto a la autonomía personal, sino también un enfoque más humano y en consonancia con los principios éticos y legales de la medicina y el derecho.

Bajo dicho escenario, entendemos que el testamento vital tiene una estrecha relación con los derechos básicos de las personas. La falta de regulación sobre este instrumento en Perú provoca una serie de consecuencias importantes que necesitan ser examinadas desde

La ausencia regulatoria del testamento vital a consecuencia de la positivización del homicidio piadoso en Perú

múltiples puntos de vista.

La ausencia de normativa sobre el testamento vital genera un vacío legal que impacta directamente en la seguridad jurídica de los ciudadanos. Este vacío obstaculiza que las voluntades anticipadas en relación a tratamientos médicos y decisiones vinculadas al término de la vida sean obligatorias para los expertos en salud y las instituciones. La incertidumbre jurídica puede provocar disputas familiares y legales, particularmente cuando las decisiones médicas tomadas contravienen la voluntad implícita del paciente.

Asimismo, la falta de marco regulatorio específico socava derechos fundamentales garantizados en la Constitución Política del Perú, como la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad y a la vida. Estos derechos quedan vulnerables al no concretarse en un marco normativo que habilite a las personas para ejercer control sobre sus vidas en circunstancias críticas, como enfermedades degenerativas e incurables.

En ese sentido, ese imperativo progresar hacia una normativa que vaya acorde a la realidad y de las necesidades de determinado grupo de personas que podría considerarse como vulnerables, adoptando la figura del testamento vital y despenalizando el homicidio piadoso. Esta acción no sólo robustecería la salvaguarda de los derechos fundamentales, sino que también promovería una mayor consistencia entre las leyes internas y los estándares internacionales en lo que respecta a derechos humanos.

Dentro del contexto académico en Perú se han desarrollado una serie de estudios que se relacionan al presente en relación a la despenalización del homicidio piadoso, tales como:

CARPIO SALDARRIAGA, S. (2020), «Despenalización del homicidio piadoso en el Código Penal Peruano» de la Universidad César Vallejo. El propósito de este trabajo fue establecer cuáles serían las bases jurídicas que justificarían la eliminación de la sanción penal al homicidio piadoso en el Código Penal Peruano. Para ello, se planteó la hipótesis de que la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad constituyen los fundamentos jurídicos principales para tal despenalización. A partir de esta premisa, se llevó a cabo un análisis desde perspectivas doctrinarias, legislativas y jurisprudenciales, utilizando una metodología de tipo descriptiva y explicativa.

El estudio concluye que, en el Perú, la práctica de la eutanasia sigue siendo ilegal debido a la falta de apertura del legislador al debate, ignorando los avances de legislaciones comparadas que han implementado protocolos y procedimientos para garantizar estas prácticas sin vulnerar la autonomía de las personas para decidir cómo y en qué circunstancias desean vivir. Además, se destaca que en otros contextos se ha eliminado el carácter delictivo de estas acciones, considerándolas coherentes con valores humanos como la comparación y la piedad. También realizó un análisis sobre el derecho médico, tomando en cuenta fundamentos obtenidos a través de un trabajo de campo mediante cuestionarios. Dicho análisis logró identificar la situación actual del artículo 112 del Código Penal peruano y evidenció la carencia de atención hacia casos excepcionales, como el de pacientes con enfermedades incurables que padecen dolores severos y persistentes.

FLORES VARGAS, A. & LUQUE ALVIZ, L. (2021). «Homicidio piadoso y la despenalización en el Código Penal Peruano» de la Universidad César Vallejo. La investigación tuvo como objetivo principal analizar cómo el homicidio piadoso y su posible despenalización impactan en la normativa penal del país. En cuanto a los hallazgos obtenidos, el primer apartado aborda el concepto de homicidio piadoso y analizar el primer país en legalizar su práctica, tanto a nivel global como en el ámbito latinoamericano.

La metodología empleada en el estudio se caracterizó por un enfoque básico, con un diseño etnográfico, utilizando el método analítico y propositivo. Como instrumento principal, se realizaron entrevistas estructuradas a tres abogados especializados en derecho penal y a tres médicos expertos, quienes proporcionaron perspectivas clave sobre el tema.

Entre las principales conclusiones, se determinó que existen precedentes jurisprudenciales en Latinoamérica, como el caso de Colombia, que pueden servir como referencia para explorar la despenalización del homicidio piadoso en el Perú. Asimismo, se resaltó la importancia de considerar criterios fundamentales, como la existencia de una enfermedad terminal, incurable y dolorosa en el paciente, así como su consentimiento informado y libre para optar por esta práctica.

RAMÓN VILLON, P. (2020), «El testamento vital y su implementación en la legislación en el Perú» de la Universidad Nacional Federico Villareal. El presente trabajo destacó que el carácter formalista que la legislación otorga al testamento tiene como objetivo primordial garantizar seguridad jurídica y asegurar que la declaración de voluntad expresada en este acto carezca de irregularidades como suplantaciones, fraudes o simulaciones. Tanto la doctrina como la jurisprudencia han señalado que esta disposición de bienes post mortem reviste un carácter solemne, convirtiéndose en un acto estrictamente formal que requiere del cumplimiento de requisitos esenciales para su validez y eficacia jurídica.

Por su parte, el documento de voluntad anticipada es una herramienta que protege el principio de autonomía del paciente, al permitir que sus decisiones y preferencias sean respetadas incluso en situaciones irreversibles en las que no pueda expresarlas personalmente. Este instrumento requiere un proceso de reflexión e información adecuada para que la decisión sea tomada de manera consciente. Según los resultados de las encuestas realizadas, una amplia mayoría de los participantes manifestaron haber leído sobre el testamento vital en el contexto de la legislación peruana y estar de acuerdo con su regulación. Asimismo, destacó que el conocimiento sobre la legislación en el Perú es calificado como excelente o bueno para la mayoría, lo que sugiere un ambiente favorable para implementar normas que permitan a cualquier persona con capacidad legal formalizar su voluntad anticipada. Finalmente, los encuestados expresaron un nivel de confianza considerable en que las recomendaciones pertinentes para la regulación de este instrumento ya están siendo consideradas y difundidas de manera adecuada.

CABALLERO LAURA, H. (2022), «Factores que determinan la validez del testamento vital como ejercicio del derecho humano a la eutanasia en el Perú en el año 2021» de la Universidad Católica de Santa María. Este estudio aborda el tema de la eutanasia, considerando que puede entenderse como un derecho humano implícito, no explícitamente mencionado en la normativa nacional ni internacional, pero que deriva de principios y derechos reconocidos ampliamente. Entre estos principios se encuentran la autonomía de la voluntad y la dignidad humana, mientras que los derechos involucrados incluyen la vida, la libertad, la integridad física, psíquica y normal, así como la prohibición de torturas y tratos crueles e inhumanos, entre otros.

Al respecto, es de precisar que, estos enfoques lejos de limitarse a un solo aspecto normativo o penal, evidencian que la discusión sobre el homicidio piadoso y el testamento vital debe abordarse desde una perspectiva integral que contemple la protección de los derechos fundamentales, el acceso a información clara para la toma de decisiones médicas informadas y la necesidad de políticas públicas que garantice el respeto a la voluntad individual sin menoscabar la seguridad jurídica ni la labor del personal médico.

En el contexto nacional, este derecho fue reconocido en el caso emblemático de Ana Estrada mediante una sentencia de primera instancia que no fue apelada por los actores involucrados, como EsSalud, el Ministerio de Salud y la Defensoría del Pueblo; sin embargo, debido al control difuso obligatorio, el caso fue elevado a consulta ante la Corte Suprema,

cuya resolución se encontraba pendiente al momento de desarrollar esta investigación.

Se sostiene además que, para garantizar la efectivización de este derecho, resulta fundamental contar con un mecanismo legal idóneo, como el testamento vital. Este instrumento cobra relevancia en situaciones en las que el estado de salud del paciente le impida expresar su voluntad de manera directa, ya sea por limitaciones físicas, como ocurre con la paraplejia, o por pérdida de capacidades cognitivas, como en casos de Alzheimer u otras condiciones similares.

Asimismo, se plantea la necesidad de reconocer expresamente el derecho a solicitar la eutanasia en el ordenamiento jurídico peruano, con el objetivo de evitar trámites judiciales innecesarios que suelen ser excesivamente burocráticos y prolongados, poniendo en riesgo el bienestar y la dignidad de los pacientes. La implementación del testamento vital, con las formalidades legales requeridas, permitiría plasmar de manera clara y vinculante la voluntad del individuo, asegurando que pueda acceder a una muerte digna sin sufrir dilaciones que afecten su calidad de vida en sus últimos momentos.

Consecuentemente, el estudio de los datos subraya la relevancia de progresar hacia un marco regulatorio que atienda de manera apropiada tanto la eutanasia como el testamento vital en el escenario peruano. El reconocimiento de la dignidad humana, la autonomía personal y la prohibición de tratos crueles e inhumanos, fundamentos que sustentan los sistemas internacionales de derechos humanos, requieren un análisis detallado de cómo estas figuras jurídicas pueden asegurar el respeto a los derechos básicos en circunstancias críticas.

La falta de regulación clara no sólo genera incertidumbre jurídica, sino que también provoca un sufrimiento prolongado a los pacientes con enfermedades terminales o irreversibles, ya que no pueden utilizar mecanismos legales para expresar sus deseos, pues como documento formal y vinculante, un testamento vital proporciona una solución práctica para garantizar la autonomía de un individuo y permitir decisiones tempranas sobre el final de la vida.

Por su parte, la experiencia comparada en naciones que han progresado en este campo, evidencia que se puede balancear los derechos fundamentales con los principios éticos y legales que dirigen la sociedad. Así pues, se deduce que la legislación en apoyo a estas prácticas no solo es imprescindible, sino también apremiante, para prevenir que procesos judiciales complejos y la ausencia de claridad en las normas continúen trasgrediendo la dignidad y el derecho a una muerte digna de numerosas personas en condiciones degenerativas o sin esperanza de vida.

2.5. Análisis de tratados internacionales y resoluciones de la ONU.

En relación con el testamento vital, el homicidio piadoso y la eutanasia revela un marco normativo que, aunque no aborda estos conceptos de manera específica, establece principios fundamentales sobre los derechos humanos que sustentan su reconocimiento. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) consagra el derecho a la vida en su artículo 6, estableciendo que este derecho debe ser protegido por la ley y que nadie puede ser privado arbitrariamente de la vida; sin embargo, la interpretación de este precepto ha evolucionado en la jurisprudencia y doctrina internacional, reconociéndose que el derecho a la vida no implica la obligación de prolongarla a cualquier costo cuando esto contraviene la dignidad de la persona. En este sentido, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en sus observaciones generales y resoluciones, ha destacado la importancia de la autodeterminación en la fase final de la vida, sugiriendo que la prohibición absoluta de la eutanasia podría entrar en conflicto con los derechos a la dignidad y a la prohibición de

tratos crueles, inhumanos o degradantes, evidenciándose ello en la observación general N°36 (2018), caso Pretty Vs. Reino Unido (2002), caso Lambert y otros Vs. Francia (2015), entre otros.

Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), en su artículo 4, también protege el derecho a la vida desde la concepción, pero no establece prohibiciones explícitas sobre la eutanasia o el homicidio piadoso. La interpretación de este artículo ha sido clave en diversas resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha desarrollado criterios sobre la autodeterminación y el derecho a la vida digna. En casos como Álvarez Ramos Vs. Venezuela (2019), se reafirmó que la protección de la vida debe ser entendida en consonancia con la dignidad humana, lo que implica que los Estados deben garantizar el acceso a cuidados paliativos y a decisiones médicas informadas que respeten la voluntad del paciente.

Las resoluciones de la ONU han abordado el tema de manera indirecta a través de informes de relatores especiales sobre tortura y otros tratos inhumanos, señalando que la prolongación innecesaria del sufrimiento mediante la obstinación terapéutica puede constituir una violación de los derechos humanos. En esta línea, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha recomendado a los Estados garantizar marcos normativos que permitan la expresión anticipada de voluntad respecto a tratamientos médicos, lo que incluye el reconocimiento del testamento vital.

En cuanto a la eutanasia y el homicidio piadoso, los sistemas jurídicos nacionales han adoptado posturas diversas, y la comunidad internacional no ha alcanzado un consenso vinculante sobre su regulación; sin embargo, la evolución del derecho comparado en países como España, Colombia y los Países Bajos, donde la eutanasia ha sido despenalizada bajo estrictos requisitos, demuestra una tendencia hacia la compatibilización del derecho a la vida con la autonomía y la dignidad personal. En este contexto, la CIDH ha sostenido en fallos recientes que la vida no puede entenderse únicamente desde una perspectiva biológica, sino también desde su calidad y condiciones de existencia. En ese sentido, esta postura refuerza la necesidad de regulaciones que permitan a los individuos tomar decisiones informadas sobre el final de su vida sin que ello implique una violación de los tratados internacionales de derechos humanos.

2.6. Barreras éticas, sociales y culturales en la regulación del testamento vital y del homicidio piadoso en el Código Penal peruano.

Desde el punto de vista de TORRES MORALES (2015), destaca que cuando se reflexiona sobre los límites o barreras del testamento vital, surge inevitablemente la cuestión de si es posible establecer restricciones a la autonomía de la voluntad, y para ello, refiere que la respuesta a dicha cuestión es afirmativa, ya que no todos lo que una persona desee llevar a cabo es factible o admisible dentro de un marco normativo ético. En el caso peruano, la ausencia de una regulación específica sobre el testamento vital genera un vacío legal que impide a los ciudadanos ejercer plenamente su autonomía en la toma de decisiones sobre tratamientos médicos en la etapa final de la vida. A diferencia de otros países de la región como Colombia, donde se ha reconocido expresamente la posibilidad de suscribir directivas anticipadas, el marco normativo peruano no establece un mecanismo que garantice el respeto a la voluntad del paciente en situaciones de enfermedad terminal o deterioro irreversible de la salud.

Asimismo, es importante destacar que los límites del testamento vital, dependen principalmente del marco legal vigente en cada nación. Esto implica que, al hablar de estas restricciones, debemos analizar hasta qué punto el ordenamiento jurídico permite cumplir con los deseos expresados por el paciente en dicho documento. Tal es el caso, en jurisdicciones donde están permitidos el suicidio asistido, como en Suiza, o la eutanasia, en Países Bajos y Bélgica, las limitaciones son mínimas. En estos casos, el paciente puede

La ausencia regulatoria del testamento vital a consecuencia de la positivización del homicidio piadoso en Perú

incluir en su testamento vital instrucciones específicas para ser asistido en el proceso de morir, lo que supone una intervención activa dirigida a poner fin a la vida.

En el contexto peruano, existen disposiciones legales que prohíben explícitamente tanto la eutanasia como el suicidio asistido. El Código Penal, en sus artículos 112 y 113, regula estas conductas bajo los tipos penales de «Homicidio piadoso» e «Instigación o ayuda al suicidio». Aunque nuestra normativa no utiliza el término «eutanasia», se refiere a este concepto bajo la denominación de homicidio por piedad u homicidio piadoso.

«Artículo 112. – Homicidio piadoso. El que, por piedad, mata a un enfermo incurable que le solicita de manera expresa y consciente para poner fin a sus intolerables dolores, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años».

«Artículo 113. – Instigación o ayuda al suicidio. El que instiga a otro al suicidio o lo ayuda a cometerlo, será reprimido, si el suicidio se ha consumado o intentado, con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años. La pena será no menor de dos ni mayor de cinco años, si el agente actuó por un móvil egoísta»

Ahora bien, desde una perspectiva de derechos humanos, el artículo 112 del Código Penal peruano, que tipifica el homicidio piadoso, plantea importantes interrogantes sobre la autonomía de la persona y el derecho a la una muerte digna. A diferencia de la eutanasia regulada en otros países, donde el procedimiento es llevado a cabo exclusivamente por profesionales de la salud bajo protocolos estrictos, la normativa peruano no restringe la calidad del sujeto activo, lo que amplía el espectro de conducta penalmente reprochable, esta amplitud normativa refleja una visión restrictiva del derecho a decidir sobre la propia vida, ya que sanciona incluso aquellas acciones motivadas por la compasión o la misericordia, sin considera la voluntad de la persona afectada.

En este contexto, la falta de regulación del testamento vital en el Perú deja un vacío en el reconocimiento del derecho de las personas a manifestar anticipadamente sus decisiones sobre tratamientos médicos al final de la vida, además, de vulnerar el derecho a la autonomía personal y a la dignidad, entre otros. Aun cuando dicho instrumento llegará a ser reconocido en el ordenamiento jurídico, este no podría incluir disposiciones contrarias a la legislación penal vigente, como la solicitud de una intervención activa para causar la muerte; no obstante, sí sería posible que contemple la negativa expresa a tratamientos desproporcionados o innecesarios, evitando el encarnizamiento terapéutico y garantizando el respeto a la dignidad de la persona en el proceso de muerte.

Desde la óptica de los derechos humanos, la posibilidad de rechazar medidas médicas extraordinarias se enmarca en el derecho a la integridad personal, la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad, reconocidos tanto en la Constitución como en instrumentos internacionales ratificados por el Estado peruano. En este sentido, la ortotanasia, entendida como la muerte natural sin intervención médica desproporcionada, se alinea con el derecho a la autodeterminación del paciente y con la prohibición de tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Asimismo, también resulta relevante tener en cuenta la postura de la iglesia católica, como actor influyente en la sociedad peruana, respalda la negativa a la prolongación artificial de la vida mediante tratamientos desmesurados, sin que ello implique un aval a la eutanasia activa, este enfoque refuerza la necesidad de un marco normativo que permita a las personas ejercer su derecho a decidir sobre su proceso de muerte, siempre dentro de los límites legales

y éticos. Consecuentemente, la regulación del testamento vital en el Perú constituiría un avance en la protección de los derechos fundamentales, garantizando que las decisiones sobre el final de la vida sean respetadas en un marco de dignidad y autonomía.

3. Experiencias internacionales en la regulación del testamento vital y la eutanasia

Para esta Investigación, es crucial considerar experiencias internacionales que permitan identificar elementos relevantes y adaptarlos a nuestra realidad, siempre que sea viables y pertinentes, con el objetivo de proteger y garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos. En este contexto, se analizarán las legislaciones y prácticas de países como España, Colombia, Argentina, Uruguay, entre otros, cuyas normativas y enfoques ofrecen valiosos aprendizajes que pueden contribuir al desarrollo de soluciones adecuadas y efectivas en nuestro ordenamiento jurídico.

3.1. Análisis del marco normativo en España: Ley de eutanasia y testamento vital.

En España., la Ley Orgánica 3/2021 regula la eutanasia, entrando en vigencia el 25 de junio de 2021. Esta normativa responde a una demanda social significativa, ofreciendo un marco legal equilibrado, sistemático y garantista, su propósito principal es proporcionar un soporte jurídico sólido para una práctica que ha sido ampliamente debatida en la sociedad.

La legislación se fundamenta en principios esenciales recogidos en la Constitución Española, tales como el derecho a la vida, la integridad física y moral, la dignidad, la libertad y la autonomía de la voluntad; estos principios se integran de manera armoniosa para garantizar el respeto a los derechos fundamentales de las personas. Al aprobar esta normativa, se evaluaron los casos en los que la eutanasia puede considerarse legalmente aceptable, siempre que se cumplan determinados requisitos y se respeten las garantías previstas.

El artículo 1 de esta ley establece el derecho de cualquier persona que cumpla con las condiciones requeridas a solicitar y recibir ayuda para morir. También regula el procedimiento a seguir, las garantías que deben observarse, las obligaciones del personal sanitario que interviene y las responsabilidades de las instituciones para asegurar el ejercicio adecuado de este derecho.

En el Capítulo II, específicamente en el artículo 4, se detalla el «Derecho a las personas a solicitar la prestación de ayuda para morir y requisitos para su ejercicio». Este artículo reconoce el derecho de toda persona a solicitar la ayuda necesaria para dar término a su vida, siempre que cumpla con los requisitos establecidos, enfatizando que esta decisión debe ser autónoma, informada y basada en un conocimiento claro de su situación médica. Además, se deben garantizar los recursos y medios necesarios para que las personas puedan expresar su voluntad de manera libre, sin influencias externas y asegurarse de que su decisión sea madura y genuina. Ante ello, la normativa textualmente, expone que:

«1. Se reconoce el derecho de toda persona que cumpla los requisitos previstos en esta ley a solicitar y recibir la prestación de ayuda para morir.

2. La decisión de solicitar la prestación de ayuda para morir ha de ser una decisión autónoma, entendiéndose por tal aquella que está fundamentada en el conocimiento sobre su proceso médico, después de haber sido informada adecuadamente por el equipo sanitario responsable. En la historia clínica deberá quedar constancia de que la información ha sido recibida y comprendida por el paciente.

La ausencia regulatoria del testamento vital a consecuencia de la positivización del homicidio piadoso en Perú

3. En los procedimientos regulados en esta ley, se garantizarán los medios y recursos de apoyo, materiales y humanos, incluidas las medidas de accesibilidad y diseño universales y los ajustes razonables que resulten precisos para que las personas solicitantes de la prestación de ayuda para morir reciban la información, formen y expresen su voluntad, otorguen su consentimiento y se comuniquen e interactúen con el entorno, de modo libre, a fin de que su decisión sea individual, madura y genuina, sin intromisiones, injerencias o influencias indebidas. En especial, se adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que pueden necesitar en el ejercicio de los derechos que tienen reconocidos en el ordenamiento jurídico».

Consecuentemente, el paciente interesado en solicitar la eutanasia debe expresar su voluntad de manera autónoma, libre de coacciones, y con una comprensión plena de la información proporcionada, lo que garantiza que su decisión sea consciente e informada.

Para acceder a la prestación de ayuda para morir según lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 3/2021 es imprescindible que se cumplan de manera simultánea todos los requisitos establecidos. Si alguno de ello no se cumple, la solicitud no podrá acceder. Estos requisitos son los siguientes: Nacionalidad o residencia legal en España: la persona debe ser española o residir legalmente en el país, pudiendo también presentar un certificado de empadronamiento que acredite la permanencia en territorio español. Además, debe ser mayor de edad, con plena capacidad de ejercicio y consciente al momento de realizar la solicitud.

- Información médica documentada: Se requiere que la persona cuente con información escrita sobre su proceso médico, las opciones terapéuticas disponibles y la posibilidad de acceder a cuidados paliativos integrales, conforme a los servicios reconocidos en la normativa de atención a la dependencia.

- Solicitud voluntaria y reiterada: La solicitud debe ser realizada de manera voluntaria y sin presiones externas, mediante dos manifestaciones por escrito o en otro formato que permita su registro. Estas deben realizarse con al menos quince días de separación entre ellas, salvo casos en los que el médico responsable justifique que la pérdida de capacidad es inminente, en cuyo caso podrá acortar dicho plazo, dejando constancia de las razones clínicas.

- Condición médica certificada: La persona debe padecer una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e incapacitante, certificado por el médico responsable, según los términos definidos por la ley.

- Consentimiento informado: Antes de recibir la prestación de ayuda para morir, la persona debe otorgar su consentimiento informado, el cual será incorporado a su historia clínica.

En caso de que el médico responsable determine que el paciente no se encuentra en pleno uso de sus facultades y no puede prestar un consentimiento y libre consciente, no se aplicarán las disposiciones relacionadas con la información médica escrita, las solicitudes voluntarias y el consentimiento informado.

Bajo dicho escenario, quienes soliciten la eutanasia deben cumplir con los requisitos específicos que garanticen la plena comprensión y autonomía en su decisión, asegurando que esta sea libre y consciente. Además, se les ofrece un abanico de alternativas, incluidas opciones de cuidados paliativos, para permitirles evaluar todas las posibilidades relacionadas con su condición médica. Si el paciente no se encuentra en pleno uso de

sus capacidades mentales o físicas, quedará impedido de acceder a la eutanasia conforme a la normativa española vigente.

En cuanto a la solicitud para acceder a la prestación de ayuda para morir, regulada en el artículo 6 de la Ley Orgánica 3/2021, debe cumplir con ciertos requisitos formales y de procedimiento, asegurando así la claridad y legitimidad de la decisión del solicitante. Los requisitos son los siguientes:

- La solicitud debe hacerse por escrito, fechada y firmada por el solicitante, o mediante otro medio que permita registrar de forma inequívoca su voluntad y el momento de solicitud. En los casos donde el solicitante no pueda firmar debido a su condición de salud, otra persona mayor de edad y plenamente capaz podrá hacerlo en su presencia, explicando las razones que le impiden al paciente firmar.
- El documento debe ser firmado en presencia de un profesional sanitario, quien lo rubricará como testigo. Si este profesional no es el médico responsable del caso, deberá entregar el documento a dicho médico para su incorporación a la historia clínica del paciente.
- El solicitante tiene el derecho de revocar su solicitud en cualquier momento, y su decisión deberá quedar registrada en la historia clínica. Además, puede solicitar el aplazamiento de la administración de la ayuda para morir si lo considera necesario.
- En situaciones previstas en el artículo 5.2, donde el paciente no puede realizar la solicitud personalmente, esta puede ser presentada por otra persona mayor de edad y plenamente capaz, acompañada de documentos legales previamente suscritos por el paciente, tales como instrucciones previas, testamento vital o voluntades anticipadas. Si no existiera alguien que pudiera presentar la solicitud en nombre del paciente, el médico tratante estaría autorizado para hacerlo. En tal caso, el médico deberá obtener acceso a los documentos pertinentes mediante la autoridad sanitaria correspondiente, conforme a las normativas aplicables.

Como se observa, se resalta la importancia de que la solicitud presentada debe ser clara, voluntaria y documentada, respetando los derechos del paciente. Además, establece salvaguardas para garantizar que se puedan contemplar las circunstancias en las que el solicitante no pueda ejercer directamente su derecho, asegurando siempre el cumplimiento de los requisitos legales y éticos.

Por otro lado, el testamento vital es un documento mediante el cual una persona manifiesta de forma anticipada su voluntad respecto a los tratamientos médicos y cuidados de salud que desea recibir o rechazar en caso de encontrarse en una situación donde no pueda tomar decisiones por sí misma. Este instrumento permite dejar constancia clara y precisa de las intervenciones médicas aceptadas o rechazadas para garantizar que, llegado el momento, se respete su voluntad.

Esta institución jurídica también encuentra su base legal en la Ley 41/2002, promulgada el 14 de noviembre de 2002, que regula de manera básica la autonomía del paciente, así como los derechos y obligaciones relacionadas con la información y documentación clínica. La presente, en su artículo 1, establece su ámbito de aplicación, enfocándose en los derechos y deberes tanto de los pacientes y usuarios como de los profesionales y centros sanitarios, ya sean públicos o privados, garantizando la autonomía del paciente y el adecuado manejo de la información y documentación clínica.

La ausencia regulatoria del testamento vital a consecuencia de la positivización del homicidio piadoso en Perú

El artículo 2 de la misma ley enuncia los principios fundamentales que orientan esta regulación:

- La dignidad humana y el respeto a la autonomía y privacidad guían todas las actividades relacionadas con el manejo de la información y la documentación clínica.
- Toda intervención médica requiere, por norma general, el consentimiento previo del paciente o usuario, basado en una información adecuada. En determinados casos, este consentimiento debe formalizarse por escrito.
- El paciente tiene derecho a decidir libremente, con base en la información proporcionada, entre las opciones clínicas disponibles.
- Existe el derecho a rechazar un tratamiento, salvo en las excepciones previas por la ley, y dicha negativa debe constar por escrito.
- Los pacientes deben colaborar de manera honesta en la provisión de información sobre su salud, especialmente cuando es necesaria por interés público o para la asistencia médica.
- Los profesionales sanitarios tienen el deber de cumplir no solo con la prestación técnica adecuada, sino también con la obligación de informar y respetar las decisiones voluntarias de los pacientes.
- La confidencialidad en el manejo de la información clínica es un deber fundamental para todos los profesionales con acceso a ella.

En ese sentido, el marco jurídico establecido en la Ley 41/2002 refuerza el principio de autonomía del paciente, considerando su dignidad y voluntad como ejes centrales en las decisiones médicas. En el contexto del testamento vital, esta normativa no solo regula el derecho a decidir sobre los tratamientos a recibir o rechazar, sino que también asegura que estos actos estén protegidos por principios de respeto y confidencialidad, pues este enfoque humaniza la atención médica, otorgando a los pacientes un control significativo sobre su propio destino, incluso en circunstancias adversas.

Por su parte, en palabras MORENO MOREJÓN (2020, p. 53), es indispensable evitar la fabricación de dispositivos diseñados para prolongar de manera irreversible la vida, así como limitar la producción de medicamentos que no sean esenciales, salvo aquellos destinados a cuidados paliativos. Asimismo, el Estado, como ente rector de la salud, debería establecer medidas para regular los costos en clínicas destinadas a pacientes que opten únicamente por cuidados paliativos.

El testamento vital o voluntad anticipada representa un acto de responsabilidad y autocontrol. Al permitir que las personas, en pleno uso de sus facultades, tomen decisiones previas sobre el manejo de su salud y el proceso hacia el final de su vida, se respeta la autonomía de la voluntad, pues este mecanismo es jurídicamente viable dentro del marco de la Constitución, las normativas internacionales de derechos humanos y las leyes de menor jerarquía. A través de este documento, las personas pueden decidir de forma informada cómo abordar los tratamientos médicos, especialmente aquellos que podrían prolongar innecesariamente una muerte inevitable, basándose en información médica clara sobre su enfermedad.

La normatividad nacional también establece la responsabilidad del gobierno en la

organización de la atención sanitaria y la implementación de procedimientos que garanticen su efectividad, esto incluye la creación de comités médicos y protocolos específicos que deben actuar bajo principios como el respeto a la autonomía del paciente, la imparcialidad, la celeridad y la oportunidad. En este contexto, los profesionales de la salud tienen un rol crucial en informar a los pacientes sobre sus derechos y responsabilidades, al tiempo que deben actuar éticamente reconociendo que, si bien los avances técnicos han sido fundamentales para curar y aliviar, también han generado dilemas al extender la vida de forma artificial.

Por otro lado, la falta de un Registro Nacional de Voluntades Anticipadas se presenta como una limitación para la generalización de su uso y para garantizar la seguridad jurídica que requieren tanto los pacientes como los médicos tratantes; sin embargo, este vacío podría ser subsanado mediante la implementación de protocolos específicos en notarias públicas que se integren con el sistema nacional de salud o a través de la vinculación de estos documentos con cédulas de identidad.

En ese sentido, la utilización de medios electrónicos para expresar la voluntad anticipada constituye un desafío que, pese a ser viable dentro del marco jurídico actual, es esencial garantizar que la información generada a través de esta plataforma sea atribuible de manera confiable a los usuarios, asegurando así la autenticidad y validez de las decisiones expresadas.

Ahora bien, conforme al contexto expuesto, se ha tomado a bien exponer jurisprudencia española relacionada al tema planteado:

La sentencia 217/2023 expedida por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria – Sala de lo Contencioso Administrativo, tiene como sumilla lo siguiente: «EUTANASIA. Denegación de la ayuda a morir solicitada. Falta de los requisitos médicos – legales previstos en la norma. Para estar ante una enfermedad grave es necesario un sufrimiento físico o psíquico constante e insoportable, sin posibilidad de alivio que la persona considere tolerable, con un pronóstico de vida limitada, y en un contexto de fragilidad progresiva. La recurrente es una paciente autónoma, con pronóstico de vida no limitado, y su enfermedad (depresión grave) tiene posibilidades terapéuticas para mejorar». Ante ello, el órgano jurisdiccional desestimó el recurso interpuesto contra la Resolución de la vicepresidenta de la Comisión de Garantía y Evaluación del Derecho a la Prestación de Ayuda a Morir, al considerar que la paciente tiene posibilidades de mejora.

El tribunal tuvo a bien tener realizar el análisis de los informes médicos y periciales presentados en el caso refleja una evaluación exhaustiva de las circunstancias clínicas y psicológicas de la paciente. Sobre ello, se consideró que ambos profesionales, tanto el médico responsable como la psiquiatra, coinciden en que la enfermedad de la solicitante, aunque grave, tiene posibilidades terapéuticas que no han sido agotadas, lo que sustenta la decisión de denegar la prestación de ayuda para morir.

Es relevante destacar que la autonomía de la paciente se mantuvo intacta, ya que se le permitió expresar su voluntad y acceder al procedimiento previsto por la ley orgánica de la eutanasia; no obstante, al no cumplir con los requisitos médicos – legales necesarios, se justifica la desestimación; este razonamiento pone de manifiesto el equilibrio entre el respeto por la autonomía personal y la aplicación rigurosa de los criterios legales y éticos establecidos en la normativa. Por lo tanto, la prueba practicada a instancia de la Sala refuerza la conclusión inicial, subrayando que el deseo de la paciente de acceder a la eutanasia puede estar influido por la sintomatología de su enfermedad, la cual podría beneficiarse de tratamientos alternativos, en ese sentido, se resalta la importancia de considerar el sufrimiento psíquico en su justa dimensión y de evaluar si este podría ser mitigado mediante intervenciones médicas efectivas antes de optar por una decisión definitiva.

La ausencia regulatoria del testamento vital a consecuencia de la positivización del homicidio piadoso en Perú

Finalmente, se aprecia que el caso planteado ejemplifica adecuadamente la complejidad de los procesos vinculados a la eutanasia, donde se entrelazan aspectos médicos, legales y éticos. El pronunciamiento del Tribunal demuestra un enfoque ponderado, respetando los derechos del paciente mientras se garantiza que la decisión se ajuste a los requisitos legales, salvaguardando así la integridad del sistema establecido para casos de esta naturaleza.

Así también, se cuenta con la sentencia 146/2023 emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Valenciana – Sala Contencioso Administrativo, que desestima la petición de una paciente con Alzheimer que había solicitado la prestación de ayuda para morir en su documento de voluntades anticipadas. El pronunciamiento reconoce que la solicitante padece una enfermedad neurodegenerativa grave e irreversible, como el Alzheimer en etapa avanzada, cumpliendo con lo establecido en el artículo 5.d) de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE); sin embargo, determina que no se satisface lo dispuesto en el artículo

3.c) debido a la ausencia de evidencias claras que permitan concluir con la enfermedad le genera un sufrimiento físico o psíquico intolerable. En la valoración de las pruebas, se otorga especial relevancia al informe del médico responsable, quien evaluó la situación de manera desfavorable, concluyendo que no se reunían los requisitos necesarios para aprobar la solicitud.

El análisis del caso refleja la complejidad inherente a la valoración de situaciones médicas y legales en el contexto de la regulación de la eutanasia, se observa que el órgano jurisdiccional da un peso significativo al informe del médico responsable, quien, tras una exploración presencial de la paciente, concluye que esta no manifiesta signos de sufrimiento físico o psíquico intolerable. Este criterio se refuerza con observaciones directas, como su expresión de tranquilidad y la ausencia de indicadores de dolor o angustia durante la entrevista.

También es relevante destacar la atención que el tribunal presta al artículo 3.c) de la LORE, que exige que el sufrimiento sea constante, insoportable y sin posibilidad de alivio para considerar procedente la prestación de ayuda para morir; el pronunciamiento pone de manifiesto que, aunque existan informes periciales adicionales que aborden otros aspectos, como el grado de dependencia o la declaración de incapacidad, estos no constituyen necesariamente pruebas de un sufrimiento intolerable según los estándares legales.

Sumado a ello, la resolución reconoce la falta de jurisprudencia consolidada respecto a la Ley Orgánica 3/2021, lo que refuerza la idea de que el caso plantea dudas jurídicas legítimas, esto lleva al tribunal a no imponer las costas procesales, reflejando un enfoque equilibrado y respetuoso con la novedad del marco normativo y la falta de antecedentes caros. Por lo tanto, esta decisión destaca la importancia de una valoración exhaustiva y multidimensional de las pruebas, así como la necesidad de un desarrollo jurisprudencial que permita abordar con mayor claridad las situaciones complejas en la ley. A medida que más casos sean resueltos por los tribunales, es probable que se consoliden criterios más uniformes que proporcionen mayor seguridad jurídica en este ámbito tan controvertido.

Por otro lado, resulta relevante hacer mención a la sentencia 117/2023 expedida por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Sevilla. En el presente caso, se ve reflejado un conflicto entre la autonomía del paciente y la valoración médica sobre su estado y posibilidades del tratamiento, pues la situación del solicitante, diagnosticado con esclerosis múltiple avanzada, evidencia un cuadro clínico severo que afecta su calidad de vida de manera irreversible. Pese a ello, la discrepancia entre los informes médicos generó un debate importante, ya que el médico responsable apoya la solicitud de eutanasia, mientras

que la médico consultora argumenta que el rechazo de tratamientos puede comprometer la validez del consentimiento informado.

La sentencia que desestima el recurso plantea preocupaciones significativas, en primer lugar, al desconocer el derecho del paciente a rechazar tratamientos, protegido por el artículo 5.4 de la Ley 41/2002, se limita la autonomía personal, uno de los principios fundamentales de la ética médica y del derecho sanitario, este derecho incluye la facultad de decidir sobre el propio cuerpo y de rechazar intervenciones médicas, incluso si estas pueden mejorar su estado. Además, el pronunciamiento podría vulnerar el derecho a la integridad física del paciente, reconocido en el artículo 15 de la Constitución Española, al interpretar que la negativa a recibir tratamientos invalida su consentimiento para solicitar la eutanasia, este enfoque puede interpretarse como una imposición de tratamientos no deseados, contraviniendo principios éticos y jurídicos que salvaguardan la dignidad y autonomía personal.

Ante ello, es importante subrayar que el rechazo de tratamientos no debería menoscabar la validez del consentimiento informado para la eutanasia. La decisión del paciente, en este contexto, parece estar fundamentada en una valoración personal de su situación, considerando los efectos limitados de los tratamientos propuestos y la naturaleza irreversible de su enfermedad. El caso expuesto refleja la necesidad de una interpretación más equilibrada y respetuosa de los derechos fundamentales del paciente, garantizando que su autonomía y dignidad sean el eje central en la toma de decisiones sobre su vida y tratamiento.

3.2. Regulación en Colombia: Sentencias de la Corte Constitucional y casos emblemáticos

El testamento vital, también denominado como Documento de Voluntad Anticipada (DVA), que constituye una herramienta fundamental que permite a una persona participar activamente en la toma de decisiones vinculadas a su propia salud y cuidado personal, esto resulta especialmente relevante en situaciones en las que la persona se encuentra incapacitada o con limitaciones para expresar sus preferencias o decisiones, ya sea por un evento de salud que obstaculice su capacidad de comunicación, razonamiento o juicio. Consecuentemente, este instrumento representa una declaración formal a través de la cual la persona ejerce su derecho a la autonomía, asegurando que sus deseos y voluntades sean respetados en el contexto del final de su vida o en escenarios de incapacidad para manifestarlos directamente.

Esta institución jurídica se encuentra regulada en la Ley 1733 del 2014, denominada «Ley Consuelo Davis Saavedra, mediante la cual se regulan los servicios de cuidados paliativos para el manejo integral de pacientes con enfermedades terminales, crónicas, degenerativas e irreversibles en cualquier fase de la enfermedad de alto impacto en la calidad de vida». De su artículo 1, avizora el objeto de aplicación, dado que regula el derecho de las personas que padecen enfermedades terminales, crónicas, degenerativas e irreversibles a recibir cuidados paliativos. Su propósito principal es mejorar la calidad de vida de los pacientes que enfrentan estas condiciones, así como de sus familias, a través de un enfoque integral que aborda el tratamiento del dolor, alivie el sufrimiento y maneje otros síntomas; esto incluye dimensiones psicopatológicas, físicas, emocionales, sociales y espirituales, según las guías de práctica clínica que establezca el Ministerio de Salud y Protección Social para cada patología. Asimismo, reconoce el derecho de los pacientes a renunciar, de manera anticipada y voluntaria, a tratamientos médicos considerados innecesarios, que no respeten los principios de proporcionalidad terapéutica ni garanticen una vida digna, cuando se enfrentan a enfermedades terminales que afectan significativamente su calidad de vida.

Esta normativa representa un avance significativo en la humanización de la atención médica, ya que sitúa al paciente y su calidad de vida en el centro del sistema de salud, al permitir la decisión voluntaria de renunciar a tratamientos desproporcionados, protege el derecho a una muerte digna y respeta la autonomía del paciente. La incorporación de un enfoque integral que aborde aspectos físicos, emocionales, sociales y espirituales destaca la necesidad de atender al individuo en su totalidad y no solo a la enfermedad, promoviendo un cuidado más comparativo y respetuoso. Además, este marco normativo refuerza la importancia de establecer guías de práctica clínica claras y específicas, garantizando un estándar uniforme en la atención de pacientes con enfermedades terminales; no obstante, su implementación efectiva requiere un compromiso tanto del personal médico como de las institucionales de salud, para asegurar que los derechos reconocidos en la ley sean ejercidos plenamente por los pacientes y sus familias, este enfoque no solo mejora la experiencia del paciente, sino que también promueve un uso más racional y ético de los recursos médicos.

Por su parte, en palabras de HURTADO MEDINA (2015, p. 50), conforme a la Constitución Política de 1991, la Corte Constitucional, mediante la emblemática sentencia C239 de 1997, despenalizó la eutanasia, siendo un pronunciamiento que marcó un precedente al permitir que personas afectadas por enfermedades incurables y en fase terminal puedan solicitar asistencia para terminar con su vida. El Tribunal estableció que, en el caso de pacientes terminales que sufren intensamente, el deber del Estado de proteger la vida debe ceder frente al consentimiento informado del paciente que elige morir dignamente, en este contexto, el derecho fundamental a una vida digna se extiende al derecho a una muerte digna, ya que obligar a una persona a prolongar su existencia contra su voluntad, en medio de un sufrimiento extremo, constituye un trato cruel e inhumano y atenta contra su dignidad y autonomía como individuo moral.

3.4. Implementación en Uruguay y Argentina: Avances normativos y desafíos

En el caso uruguayo, el testamento vital o voluntad anticipada se encuentra regulado en la Ley N°18.473 del 17 de marzo de 2009, referida a la manifestación anticipada de voluntad de una persona sobre determinados aspectos relacionados con el final de su vida. Se trata de una declaración emitida por un individuo con plena capacidad, destinada a aplicarse en caso de que llegue a una situación de incapacidad, enfermedad grave o vejez avanzada que le impida expresar su voluntad en ese momento.

Asimismo, esta figura jurídica guarda una estrecha relación con el testamento tradicional y el mandato post mortem; no obstante, presenta diferencias sustanciales. Mientras que los dos últimos regulan disposiciones que solo surten efectos tras el fallecimiento del otorgante, este testamento es un acto que tiene consecuencias en la etapa final de la vida del declarante, es decir, se trata de un negocio inter vivos. A diferencia del contrato de mandato, que se extingue en caso de incapacidad sobrevenida de cualquiera de las partes, conforme el artículo 2086 inciso 7 del Código Civil Uruguayo, que a la letra expresa «El mandato se acaba: (...) por la incapacidad sobreviniente del uno o del otro», el testamento vital sigue siendo válido a pesar de que el otorgante llegue a perder su capacidad de decisión. Esto es posible gracias a una normativa específica (artículo 1 inciso 3 de la ley), la cual garantiza que este acto jurídico cumpla con su propósito esencial, que es asegurar que se respeten las decisiones del declarante cuando ya no pueda manifestarlas por sí mismo.

El cuerpo normativo en comento, en su artículo 1° estipula que «Toda persona mayor de edad y psíquicamente apta, en forma voluntaria, consciente y libre, tiene derecho a oponerse a la aplicación de tratamientos y procedimientos médicos salvo que con ello afecte o pueda afectar la salud de terceros. Del mismo modo, tiene derecho de expresar anticipadamente su voluntad en el sentido de oponerse a la futura aplicación de tratamientos

y procedimientos médicos que prolonguen su vida en detrimento de la calidad de la misma, si se encontrare enferma de una patología terminal, incurable e irreversible. Tal manifestación de voluntad, tendrá plena eficacia aun cuando la persona se encuentre luego en estado de incapacidad legal o natural. No se entenderá que la manifestación anticipada de voluntad, implica una oposición a recibir los cuidados paliativos que correspondieren. De igual forma podrá manifestar su voluntad anticipada en contrario a lo establecido en el inciso segundo de este artículo, con lo que no será de aplicación en estos casos lo dispuesto en el artículo 7° de la presente ley».

Para BENITEZ RAMIRO (2015), uno de los aspectos más discutibles en la normativa expuesta es la expresión «psíquicamente apta», ya que introduce ambigüedad respecto a la capacidad de una persona para manifestar su voluntad de manera anticipada. Si un individuo cuenta con plena capacidad jurídica, ha recibido información suficiente, comprende sus implicaciones y ha sido asesorado por profesionales de su confianza, su decisión debería considerarse válida y vinculante. En este sentido, la voluntad expresada debe entenderse como libre y consciente, sin necesidad de requisitos adicionales que puedan restringir el ejercicio de su derecho a decidir sobre su propia vida.

Ante ello, se formuló la siguiente interrogante ¿Quién tiene la autoridad para determinar si alguien es psíquicamente apto para expresar su voluntad? ¿Corresponde esta evaluación exclusivamente al médico tratante? o ¿En caso de realizarse ante un notario, debe este contar con un aval médico? La respuesta a estas preguntas, manifiesta que parece evidente, basta con reconocer la capacidad plena del individuo para ejercer sus derechos; sin embargo, la norma no establece criterios específicos para evaluar una posible «duda razonable» sobre la aptitud psíquica del declarante, lo que deja espacio para interpretaciones subjetivas y posibles arbitrariedades.

Otro punto que genera controversia es la redacción del artículo 1 -en comento-, que establece que una persona puede manifestar su voluntad anticipadamente si padece una enfermedad terminal, incurable e irreversible. Este dispositivo permite al menos dos interpretaciones. Por un lado, algunos sostienen que la voluntad anticipada puede formularse en cualquier momento, sin necesidad de un diagnóstico médico previo. Por lo que, el precitado autor, considera que el derecho a la autonomía permite a cualquier persona dejar instrucciones claras sobre el tratamiento que desea recibir en caso de desarrollar una enfermedad grave en el futuro. Por otro lado, existe una postura más restrictiva, según la cual la manifestación anticipada de voluntad solo adquiere validez cuando el paciente ha recibido un diagnóstico confirmado de una patología en fase terminal.

Desde una perspectiva crítica, la redacción ambigua del artículo podría generar incertidumbre en su aplicación práctica. Además, es importante considerar los avances en la medicina, que han permitido diagnosticar enfermedades con mayor antelación, desarrollar tratamientos más eficaces y extender la esperanza de vida. En este contexto, las disposiciones normativas deberían garantizar que las decisiones de los pacientes sean respetadas sin imponer obstáculos innecesarios, asegurando que el derecho a la autonomía no quede supeditado a criterios interpretativos que limiten su ejercicio efectivo.

En cuanto al homicidio piadoso, la normativa penal uruguaya, en su artículo 37, establece que

«los Jueces tienen la facultad de exonerar de castigo al sujeto de antecedentes honorables, autor de un homicidio piadoso, efectuado por móviles de piedad, mediante súplicas reiteradas de la víctima». Del análisis normativo se puede extraer varias consideraciones claves entorno a la regulación del homicidio piadoso. En primer lugar, el sujeto activo debe contar con

«antecedentes honorables», un concepto, que, aunque ambiguo en su significado, no

La ausencia regulatoria del testamento vital a consecuencia de la positivización del homicidio piadoso en Perú

exige expresamente que la persona sea un profesional de la salud; esto sugiere que cualquier individuo que cumpla con este criterio, sin importar su formación, podría encontrarse en la situación de ser juzgado bajo este supuesto.

Por otro lado, el sujeto pasivo debe encontrarse en una «situación de padecimiento objetiva» y haber manifestado «súplicas reiteradas»; esto implica que su sufrimiento debe ser verificable desde un punto de vista médico o legal, y que su deseo de poner fin a su vida debe haberse expresado de manera clara y persistente; no obstante, el ordenamiento uruguayo no considera este consentimiento como un factor que elimine la licitud de la acción.

En cuanto al elemento objetivo del delito, se establece que debe existir un nexo causal entre la acción u omisión ejecutada y el resultado letal, el cual debe haberse llevado a cabo «por móviles de piedad», es decir, la intención del autor debe haber sido motivada exclusivamente por la compasión hacia el sufrimiento del sujeto pasivo. Desde el punto de vista de la culpabilidad, se exige la existencia de dolo, esto es, que el resultado letal sea consecuencia de una acción deliberada y consciente; sin embargo, la consecuencia penal no es automática, ya que el juez tiene la facultad de exonerar de castigo al autor mediante la figura del «perdón judicial». Si no se cumplen todos los requisitos del artículo 37, el homicidio cometido por móviles de piedad podría ser considerado como un delito atenuado, conforme a lo estipulado en el numeral 10 del artículo 46 del Código Penal Uruguayo; este numeral establece que el haber actuado por «móviles jurídicos, sociales o altruistas» puede ser un atenuante, siempre que dichos móviles tengan un particular valor social o moral. En lo que respecta a las causales de exención de la pena, la legislación uruguaya las clasifica en tres categorías: Inimputabilidad, justificación e impunidad. La inimputabilidad se aplica cuando falta la capacidad de culpabilidad, ya sea por causas permanentes o transitorias, como en el caso de menores de edad. La justificación, en cambio, se da cuando el acto, aunque típico y culpable, no es antijurídico por estar respaldado por la ley, como sucede en procedimientos médicos autorizados. Finalmente, la impunidad se configura cuando el delito reúne todos sus elementos esenciales (tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad), pero falta la peligrosidad del agente. Asimismo, dentro de las causas de impunidad, el Código Penal Uruguayo contempla dos figuras: Las «excusas absolutorias», que exigen la punibilidad de manera automática por mandato legal, y el «perdón judicial», que otorga al juez la facultad discrecional de eximir de pena al autor. En este último grupo se encuadra el homicidio piadoso, lo que implica que el delito no desaparece, sino que la sanción penal puede ser eliminada en función de la valoración del caso concreto.

Consecuentemente, el tratamiento del homicidio piadoso en la legislación uruguaya refleja una tensión entre el principio de legalidad y la necesidad de humanizar el derecho penal, si bien la normativa permite exonerar de la pena en ciertos casos, su redacción deja abiertas diversas interpretaciones que pueden generar inseguridad jurídica. La ausencia de parámetros claros para evaluar la «peligrosidad del agente» o la «objetividad del padecimiento» pueden derivar en decisiones dispares, dependiendo del criterio del juzgado. En este sentido, sería pertinente una revisión normativa que brinde mayor claridad y certeza jurídica en la aplicación de estas disposiciones.

Ahora Bien, desde la normativa Argentina, tenemos que el testamento vital, también es denominado directivas anticipadas, es un instrumento legal que permite a una persona expresar por adelantado su voluntad respecto a los tratamientos médicos o cuidados de salud que desea recibir o rechazar en caso de encontrarse en una situación en la que no pueda comunicar sus decisiones, su relevancia se manifiesta principalmente en escenarios de enfermedades terminales, padecimientos irreversibles o estados de incapacidad que limiten la capacidad de autodeterminación del individuo.

El propósito esencial de dicho documental es garantizar el respeto a la autonomía personal, evitando procedimientos médicos que el paciente considere innecesarios o contrarios a sus principios y valores. Además, suele contemplar la designación de un representante que, en caso de ser requerido, podrá tomar decisiones en su nombre, asegurando que se cumpla su voluntad.

En el contexto normativo argentino, el testamento vital está regulado por la Ley 26.529, modificada posteriormente por la Ley 26.742 en el año 2012; estas disposiciones establecen los derechos de los pacientes en su relación con los de formular directivas de salud, reconociendo expresamente la posibilidad de formular directivas anticipadas. En este sentido, cualquier persona mayor de edad y en pleno uso de sus facultades mentales puede establecer de antemano su voluntad en relación con los tratamientos médicos a los que desee someterse o rechazar, incluyendo medidas preventivas y paliativas; no obstante, la normativa prohíbe expresamente la posibilidad de solicitar prácticas eutanasias, considerándolas nulas de pleno derecho.

Esta legislación exige que la manifestación de voluntad se formalice por escrito ante escribano público o ante un juzgado de primera instancia, con la presencia de dos testigos, quienes no deben tener interés directo en el contenido del documento. Asimismo, la declaración puede ser modificada o revocada en cualquier momento por quien la emitió, asegurando así la flexibilidad del ejercicio de este derecho.

Dentro del marco argentino, el Código Civil y Comercial refuerza este derecho en su artículo 60, que a la letra expone «directivas médicas anticipadas». La persona plenamente capaz puede anticipar directivas y conferir mandato respecto de su salud y en previsión de su propia incapacidad. Puede también designar a la persona o personas que han de expresar el consentimiento para los actos médicos y para ejercer su curatela. Las directivas que impliquen desarrollar prácticas eutanasias se tienen por no escritas. Esta declaración de voluntad puede ser libremente revocada en todo momento», que reconoce que cualquier persona con plena capacidad jurídica puede anticipar instrucciones sobre su atención médica y otorgar mandato a otra persona para que efectúe en su representación en cuestiones relacionadas con su salud. De igual manera, este artículo subraya que las directivas que impliquen prácticas eutanasias no tendrán validez legal, reafirmando la postura del ordenamiento jurídico argentino en contra de la eutanasia y el suicidio asistido.

El contenido del testamento vital puede abarcar diversos aspectos según la voluntad del otorgante. Generalmente, incluye la negativa a recibir tratamientos invasivos como la intubación o la reanimación cardiopulmonar, la preferencia por cuidados paliativos orientados a minimizar el sufrimiento en lugar de prolongar la vida a toda costa, instrucciones sobre la donación de órganos, y pautas específicas para el representante designado en caso de haberlo nombrado.

Sin perjuicio de ello, a pesar de su utilidad, el testamento vital plantea diversas interrogantes, pues se entiende que no es un documento obligatorio, pero su existencia puede prevenir conflictos entre familiares y profesionales de la salud, asegurando que las decisiones médicas se alineen con la voluntad del paciente. En ausencia de este documento, la determinación sobre los tratamientos a seguir recaerá en los familiares directos o, en caso de desacuerdo, en la aplicación de los protocolos médicos vigentes. Asimismo, cabe resaltar que en la normativa argentina este documento es modificable y revocable en cualquier momento, siempre que la persona conserve su capacidad de decisión, la norma establece que la revocación debe registrarse formalmente en la historia clínica y ser acatada por el profesional de la salud correspondiente. Además, si las directivas anticipadas entran en conflicto con la opinión de los familiares, la ley otorga prevalencia a la voluntad expresada por el paciente, siempre que se haya documentado de manera válida y dentro del marco legal establecida.

La ausencia regulatoria del testamento vital a consecuencia de la positivización del homicidio piadoso en Perú

En términos de su aplicación, este testamento tiene validez en todo el territorio argentino y debe ser respetado en cualquier institución de salud, tanto pública como privada; no obstante, su efectividad depende de su adecuada difusión y del conocimiento de los profesionales médicos sobre la existencia del documento. Consecuentemente, esta figura jurídica constituye una herramienta fundamental para el ejercicio de la autonomía personal en el ámbito de la salud, su regulación en Argentina, a través de la Ley 26.529, modificada posteriormente por la Ley 26.742, y el Código Civil y Comercial, proporciona un marco normativo que permite a los ciudadanos expresar sus deseos sobre tratamientos médicos futuros, garantizando que estos sean respetados, empero, su implementación enfrenta desafíos en cuanto a su conocimiento y aplicación efectiva. Dado que la legislación prohíbe expresamente la eutanasia, surge un debate sobre la necesidad de revisar y ampliar el marco normativo para contemplar escenarios en los que la voluntad del paciente implique decisiones que actualmente no están permitidas por el ordenamiento jurídico argentino. La evolución de los derechos en materia de salud y el respeto a la autodeterminación del individuo podrían llevar en el futuro a una mayor flexibilización de estas normativas, promoviendo una legislación más acorde con las necesidades y valores de la sociedad actual.

Respecto al homicidio piadoso, en Argentina, no tiene una regulación expresa en el Código Penal, pero su tratamiento ha estado relacionado con el debate sobre la eutanasia y la llamada

«muerte digna». La ley 26.742, conocida como la Ley de Muerte Digna, permite que los pacientes con enfermedades terminales rechacen tratamientos médicos que prolonguen artificialmente su vida; no obstante, esta normativa no autoriza la eutanasia activa ni el homicidio piadoso, ya que establece que cualquier directiva anticipada que implique prácticas eutanásicas será considerada inexistente. (Arrigone, 2012, p. 5)

Desde una perspectiva penal, el homicidio piadoso podría ser interpretado dentro de las figuras del homicidio simple (artículo 79 del Código Penal) o del homicidio agravado por el vínculo si es cometido por un familiar; sin embargo, en la jurisprudencia argentina hubo casos donde se ha aplicado el atenuante del estado de emisión violenta (artículo 81, inciso 2) para reducir la pena en casos de homicidio cometido por compasión, aunque sin un reconocimiento normativo explícito de esta figura.

El debate jurídico y ético entorno al homicidio piadoso gira en relación a la autonomía de la voluntad y la prohibición de causar la muerte de otro, mientras que la Ley 26.742 refuerza el derecho de los pacientes a rechazar tratamientos médicos invasivos, se mantiene firme en la prohibición de cualquier acción que busque directamente provocar la muerte, diferenciándola de modelos europeos como el de los Países Bajos o Bélgica, donde la eutanasia activa es legal bajo ciertas condiciones. (Lafferriere, 2012, p. 8)

Bajo dicho contexto, la discusión sobre la necesidad de una regulación más clara del homicidio piadoso se mantiene abierta. Algunos autores argumentan que la actual legislación genera incertidumbre y deja en una zona gris a médicos y familiares que actúan por compasión en casos de sufrimiento extremo, pero, otros sostienen que permitir el homicidio piadoso abriría la puerta a abusos y socavaría la protección del derecho a la vida. (Arrigone, 2012, p. 9)

3.5. ¿Cuál es el impacto en la garantía de los derechos humanos la regulación del testamento vital y la derogación del homicidio piadoso en el Perú?

Desde nuestro punto de vista, la regulación del testamento vital y la derogación del

homicidio piadoso generan un impacto significativo en la garantía de los derechos humanos, al considerar un marco normativo que prioriza la autonomía, la dignidad y la protección jurídica de las personas en situaciones médicas críticas. En primer lugar, el reconocimiento del testamento vital como un instrumento legal contribuye a fortalecer el derecho a la autodeterminación, permitiendo que cada individuo exprese de manera anticipada sus decisiones respecto a los tratamientos médicos que desea recibir o rechazar en caso de que no pueda manifestarlo directamente en el futuro, esto asegura que su voluntad sea respetada y evita procedimientos que puedan vulnerar su integridad o someterlo a tratamientos desproporcionados.

Asimismo, la formalización de este mecanismo no sólo otorga seguridad jurídica a los pacientes, sino que también proporciona claridad y respaldo legal a los profesionales de la salud, quienes podrán actuar conforme a decisiones previamente establecidas sin el temor a enfrentar consecuencias legales. De este modo, se garantiza un ejercicio profesional basado en el respeto a los principios éticos y en la protección del derecho a una atención médica acorde con los valores y deseos de cada persona.

Por otro lado, la derogación del homicidio piadoso responde a la necesidad de adaptar la normativa penal a una visión que priorice la protección de los derechos fundamentales, evitando que situaciones de sufrimiento extremo sean criminalizadas bajo una interpretación rígida del ordenamiento jurídico, esta medida permite que las decisiones médicas en casos de enfermedades irreversibles y dolorosas se adopten bajo criterios humanitarios, sin exponer a los familiares o al personal de salud a sanciones penales injustificadas cuando actúan en cumplimiento de la voluntad del paciente.

Bajo dicho parámetro, la combinación de ambas reformas no solo garantiza el respeto por la autonomía y la dignidad de la persona, sino que también promueve un sistema de salud basado en la compasión, la responsabilidad y la seguridad jurídica, esto crea un entorno en el que la toma de decisiones médicas se fundamenta en principios éticos y en el reconocimiento del derecho de cada individuo a definir el curso de su propia vida en circunstancias límite, sin que ello implique una trasgresión de la normativa vigente ni una omisión en la protección del bienestar del paciente.

3.6. Lecciones aprendidas y su aplicabilidad al contexto peruano.

El estudio del testamento vital ha permitido reconocerlo como un recurso crucial para asegurar la independencia del paciente en la determinación de su tratamiento médico en circunstancias terminales. Su normativa en varios sistemas legales ha evidenciado que su implementación facilita prevenir intervenciones médicas indeseables y disputas entre familiares y profesionales de la salud. En los países que lo reconocen, este mecanismo proporciona seguridad jurídica tanto a los pacientes como al equipo médico, garantizando el cumplimiento de la voluntad previamente expresada.

En el ámbito peruano, la falta de una legislación específica que regule el testamento vital crea un vacío legal que dificulta su efectiva aplicación. En la actualidad, las decisiones relacionadas con tratamientos médicos en situaciones de incapacidad dependen de la interpretación de principios jurídicos generales y del criterio de terceros. Aunque la constitución y los tratados internacionales ratificados por el Perú reconocen derechos fundamentales como la dignidad, el libre desarrollo de la personalidad y la autonomía de la voluntad, la ausencia de un marco normativo detallado limita su ejercicio práctico, dejando sin claridad los procedimientos para su implementación.

Por su parte, el homicidio piadoso, el Código Penal peruano lo aborda en su artículo 112, estableciendo que quien mata a un enfermo incurable que le haya solicitado expresa y conscientemente para poner fin a sus dolores intolerables; no obstante, la carencia de un

La ausencia regulatoria del testamento vital a consecuencia de la positivización del homicidio piadoso en Perú

desarrollo normativo más amplio ha llevado a una aplicación inconsciente de esta figura jurídica, dando lugar a interpretaciones diversas y reduciendo su efectividad como mecanismo legal para quienes buscan evitar un dolor prolongado, evidenciando esta situación la necesidad de una regulación más precisa que garantice coherencia y justicia en su aplicación.

El análisis comparativo demuestra que la regulación del testamento vital y la eutanasia no solo fortalece el derecho de las personas a decidir sobre el final de su vida, sino que también brinda certeza leal a los profesionales de la salud, protegiéndolos de posibles responsabilidades penales al cumplir con la voluntad del paciente. En aquellos sistemas jurídicos que han establecido normativas sobre estos temas, se han implementado mecanismos de protección para evitar abusos, como la exigencia de consentimientos reiterados, la participación de comités médicos especializados y la supervisión estatal para asegurar que se cumplan todos los requisitos legales establecidos; estas medidas garantizan un equilibrio entre el respeto a la autonomía del paciente y la prevención de prácticas indebidas.

Por lo que, la implementación del testamento vital en la legislación peruana es esencial para garantizar la efectividad del principio de autodeterminación del paciente, evitando que su voluntad quede subordinada a decisiones extremas, su regulación debe incluir requisitos formales que aseguren su validez, sistemas de registro eficientes y pautas claras para su aplicación en el ámbito médico. En relación con el homicidio piadoso, una reforma legislativa permitiría identificar aquellos casos en los que la voluntad del paciente, junto con la supervisión estatal, podría justificar la exclusión de responsabilidad penal, asegurando que se respete su decisión sin comprometer la estabilidad jurídica.

La falta de un marco normativo específico que regule estas cuestiones plantea un desafío tanto jurídico como ético, requiriendo una respuesta legislativa alineada con los avances en la protección de los derechos fundamentales. La evolución del derecho comparado y los estándares internacionales en materia de autonomía y dignidad subrayan la necesidad de que el sistema jurídico peruano adopte herramientas que permitan a las personas ejercer un control efectivo sobre las decisiones relacionadas con el final de su vida, respetando su voluntad y garantizando la seguridad jurídica para todos los involucrados.

La adopción de un marco normativo que regule el testamento vital, despenalice el homicidio piadoso y permita la eutanasia constituiría un avance fundamental en la protección del derecho a una muerte digna, garantizando que las personas con enfermedades terminales, incurables, degenerativas o en situaciones análogas puedan ejercer plenamente su autonomía en decisiones sobre el final de su vida, esta regulación no solo fortalecería el respeto a la dignidad y al libre desarrollo de personalidad del paciente, sino que también proporcionaría seguridad jurídica a los profesionales de la salud, estableciendo que eviten su criminalización y aseguren que el ejercicio de su labor se enmarque dentro de principios éticos y jurídicos claros, en consonancia con los derechos humanos.

4. Propuesta normativa para la regulación del testamento vital y la despenalización del homicidio piadoso en el Perú

La propuesta normativa para la regulación del testamento vital y la despenalización del homicidio piadoso en el Perú busca establecer un marco legal que garantice el derecho de las personas a manifestar su voluntad anticipada respecto a los tratamientos médicos que desean o no recibir en situaciones de enfermedad terminal o condición médica irreversible. Con ello, se pretende fortalecer la autonomía individual y asegurar que las decisiones sobre la propia vida sean respetadas, evitando intervenciones medicas que prolonguen el

sufrimiento innecesariamente. Asimismo, la norma aborda la adecuación del marco penal a este reconocimiento, eliminando la criminalización de aquellas acciones médicas que se realicen en estricto cumplimiento de la voluntad del paciente, estableciendo así una protección jurídica tanto para las personas que ejercen su derecho a decidir sobre su salud como para los profesionales de la salud que actúan conforme a dicha voluntad.

En cuanto al contenido, esta propuesta legislativa establece, en primer lugar, la regulación del testamento vital como el instrumento jurídico médica el cual una persona en pleno uso de sus facultades mentales puede expresar de manera clara y anticipada sus decisiones sobre la atención médica que recibirá en circunstancias críticas. Para garantizar su validez, se exige que el testador sea mayor de edad y que su decisión se adopte con conocimiento suficiente, asegurando que sea libre y plenamente consciente. Asimismo, se establece que este documento deberá incluir disposiciones específicas respecto a la aplicación o rechazo de tratamientos médicos, el uso de medidas de soporte vital, la administración de cuidados paliativos y la posible donación de órganos.

El procedimiento de otorgamiento de testamento vital está sujeto a formalidades que garanticen su autenticidad y cumplimiento. Se exige que sea suscrito por el testador ante notario público o, en su defecto, ante dos testigos imparciales, quienes certificarán la libre expresión de la voluntad, estas disposiciones buscan otorgar seguridad jurídica a las decisiones del paciente y evitar cualquier tipo de manipulación o conflicto de intereses en su aplicación. Además, la norma prevé la posibilidad de designar a un representante que se encargue de velar por el cumplimiento de la voluntad del testador en caso de que este no pueda manifestarla directamente.

Por otro lado, para garantizar su eficacia, la normativa dispone que el testamento vital será vinculante para los profesionales de la salud, quienes deberán acatar las instrucciones establecidas en el documento siempre que se cumplan con los requisitos de capacidad y formalidad; sin embargo, se establece un límite a la declaración de voluntad, impidiendo la inclusión de disposiciones que contravengan principios éticos esenciales en la medicina. De igual forma, se prevé que el testador pueda modificar o revocar su testamento vital en cualquier momento, garantizando que su voluntad pueda adaptarse a cambios en sus circunstancias o convicciones personales.

La norma también contempla un marco de protección para los profesionales de la salud, estableciendo que aquellos que actúen conforme a lo dispuesto en el testamento vital no serán sujeto de responsabilidad penal, civil o administrativa, siempre que se cumplan con los procedimientos establecidos y respeten la voluntad del paciente. Asimismo, se dispone la capacitación del personal médico en la aplicación del testamento vital y en el respeto de los derechos del paciente, con el objetivo de garantizar una implementación efectiva y ética de la normativa.

En el marco de la reforma legal, la propuesta incluye una disposición complementaria derogatoria mediante la cual se suprime el artículo 112 del Código Penal, eliminando así la tipificación del homicidio piadoso. Con ello, su busca adecuar la legislación penal a un enfoque de protección de los derechos fundamentales, evitando la criminalización de los actos médicos que, en cumplimiento de la voluntad anticipada del paciente, impliquen la interrupción de tratamiento o la administración de cuidados paliativos que conduzcan a una muerte digna. Este cambio normativo responde a la necesidad de armonizar el ordenamiento jurídico con los principios de autonomía, dignidad y autodeterminación en el ámbito de la salud.

La exposición de motivos de la norma fundamenta su necesidad en la protección del derecho de las personas a decidir sobre su vida en contextos de enfermedad terminal o condición médica irreversible. Se destaca que la autonomía del paciente es un principio esencial vinculado a la dignidad humana, por lo que la regulación del testamento vital

La ausencia regulatoria del testamento vital a consecuencia de la positivización del homicidio piadoso en Perú

permite garantizar el respeto a la voluntad de los pacientes y evitar intervenciones medicas que prolonguen el sufrimiento de manera innecesaria. Además, la norma refuerza la seguridad jurídica tanto para los cuidados como para los profesionales de la salud, estableciendo lineamientos claros que permitan la aplicación de la voluntad anticipada sin riesgos de responsabilidad legal.

Bajo lo expuesto, la propuesta planteada constituye un avance en la protección de los derechos fundamentales en el ámbito de la salud, asegurando que las personas puedan decidir con anticipación sobre su tratamiento médico y evitando que su voluntad sea ignorada en circunstancias críticas. Al mismo tiempo, la eliminación de la penalización del homicidio piadoso permite una adecuación del marco legal a un enfoque humanista que prioriza la dignidad y el bienestar del paciente, consolidando un sistema de salud más justo y respetuoso con los derechos individuales.

Conclusiones

La ausencia de una regulación específica sobre el testamento vital en el Perú ha generado un vacío normativo que afecta directamente la toma de decisiones médicas en situaciones donde los pacientes desean manifestar su voluntad anticipada respecto al final de su vida. Este vacío ha llevado a una interpretación restrictiva de la autonomía del paciente, lo que se refleja en el tratamiento jurídico del homicidio piadoso dentro del artículo 112 del Código Penal, el cual, aunque contempla una pena atenuada, no reconoce el derecho a una muerte digna. La inexistencia de un marco legal claro ha dificultado la diferenciación entre la eutanasia y el homicidio piadoso, dejando en un estado de vulnerabilidad derechos esenciales como la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad.

El enfoque predominantemente punitivo del derecho penal peruano ha privilegiado la sanción sobre el reconocimiento de los derechos individuales en contextos de enfermedades terminales o condiciones irreversibles. A diferencia de otros sistemas jurídicos que han evolucionado hacia un modelo de protección de la autonomía y la dignidad del paciente, el ordenamiento peruano no establece una distinción precisa entre la voluntad informada del paciente y las acciones médicas dirigidas a respetarla. Esta falta de diferenciación ha generado inseguridad jurídica tanto para los pacientes como para los profesionales de la salud, quienes carecen de lineamientos normativos que les permitan actuar conforme a la voluntad anticipada del paciente sin exponerse a eventuales sanciones legales.

El análisis comparado de los modelos normativos de España, Colombia, Uruguay y Argentina evidencia que la regulación del testamento vital no solo ofrece seguridad jurídica a médicos y pacientes, sino que también fortalece el respeto por los derechos fundamentales en situaciones de enfermedades terminales. En España, la Ley de Autonomía del Paciente (41/2002) ha permitido la incorporación efectiva de las voluntades anticipadas en la práctica médica, garantizando su cumplimiento dentro del sistema de salud. En Colombia, los pronunciamientos de la Corte Constitucional han consolidado la protección del derecho a una muerte digna, facilitando el reconocimiento de la eutanasia bajo determinadas condiciones. Uruguay y Argentina han establecido marcos normativos que vinculan el testamento vital con el derecho a la salud, asegurando que las decisiones sobre el final de la vida sean respetadas sin que ello implique necesariamente la legalización de la eutanasia. Estas experiencias demuestran que la regulación del testamento vital es una herramienta fundamental para la protección de la autodeterminación y la dignidad de los pacientes, sin que ello implique un aval automático a la eutanasia.

A partir de estos hallazgos, se plantea la necesidad de que la regulación del

testamento vital en el Perú contemple los siguientes aspectos esenciales: a) reconocimiento expreso del testamento vital como un documento jurídicamente vinculante dentro del sistema de salud, garantizando que la voluntad del paciente sea respetada; b) establecimiento de procedimientos accesibles y eficientes para su otorgamiento, registro y aplicación, de modo que su existencia y contenido sean debidamente conocidos por los profesionales médicos; c) protección legal para los profesionales de la salud que actúen conforme a la voluntad anticipada del paciente, evitando que puedan ser objeto de sanciones penales o administrativas; y d) regulación de la objeción de conciencia médica, asegurando un equilibrio entre el respeto a la decisión del paciente y la libertad de los profesionales, pero garantizando que existan mecanismos para la efectiva implementación del testamento vital sin afectar su aplicación práctica.

La regulación del testamento vital en el Perú contribuiría no solo a subsanar el vacío normativo que actualmente genera incertidumbre para pacientes y profesionales de la salud, sino que también representaría un avance significativo en la protección de los derechos humanos en el ámbito sanitario. Su implementación permitiría armonizar el marco normativo peruano con estándares internacionales en materia de bioética y autonomía del paciente, garantizando el respeto a la dignidad y la autodeterminación en las decisiones sobre el final de la vida. La evidencia comparada demuestra que esta regulación es viable y necesaria, pues no implica una legalización automática de la eutanasia, sino la garantía de que las decisiones médicas se adopten con base en el respeto a los derechos fundamentales del paciente. Por ello, la adopción de una normativa clara y precisa sobre el testamento vital se presenta como una necesidad urgente dentro del ordenamiento jurídico peruano.

Referencias bibliográficas

- ACOSTA PUMAREJO, Enrique (2023). *Transciudadanía: hacia un nuevo paradigma de la ciudadanía en la Unión Europea*. Tirant lo Blanch, Valencia.
- ARIAS, F., 2012. «El proyecto de investigación». Sexta Edición. Caracas: Editorial Episteme, C.A. Disponible en: <https://abacoenred.org/wp-content/uploads/2019/02/El-proyecto-de-investigaci%C3%B3n-F.G.-Arias-2012-pdf-1.pdf>. [Consulta: octubre de 2024]
- ARRIGONE, M. C., 2012. «Admirable consecuencia de un cambio cultural, algo más sobre muerte digna». *Suplemento Especial: Identidad de Género y Muerte Digna*, La Ley, mayo 2012, p. 5. [Consulta: 01 de febrero de 2025]
- BAGDASSARIÁN, D. 2009. «Algunas reflexiones en torno a la declaración de voluntad anticipada. Ley N°18.473 del 17/03/2009». *X Jornadas de Derecho Comparado del Mercosur*. [Consulta: 04 de febrero de 2025]
- BENITEZ, R., 2015. «Las voluntades anticipadas en Uruguay: Reflexiones sobre la Ley 18473». *Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla – México*. [Consulta: 01 de febrero de 2025]. Disponible en: <https://revistaius.com/index.php/ius/article/view/97/92>
- BLENGIO VALDES, M., 2010. «La prevención y prohibición de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes en América Latina». *Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano – Montevideo*. [Consulta: 06 de enero de 2025]. Disponible en: <https://biblioteca.corteidh.or.cr/tablas/r28360.pdf>
- BRAMONT, L., & GARCÍA, M., 2015. «Lecciones de derecho penal». Lima Perú. Editorial San Marcos. [Consulta: 10 diciembre 2024].
- BRIONES ALTAMIRADO, L. M., 2024. «La inconstitucionalidad del delito de homicidio piadoso en el Perú». *Universidad Privada del Norte*. Disponible en: <https://repositorio.upn.edu.pe/bitstream/handle/11537/36802/Briones%20Altamirano%2c%20Luis%20Miguel.pdf?sequence=1&isAllowed=y> [Consulta: 10 diciembre 2024].
- CABALLERO LAURA, H., J., 2022. «Factores que determinan la validez del testamento vital como ejercicio del derecho humano a la eutanasia en el Perú en el año 2021». *Repositorio de la Universidad Católica de Santa María*. [Consulta: 06 de enero de 2025]. Disponible en: <https://repositorio.ucsm.edu.pe/items/1f8d3529-8829-4e51-8dbb->

[fba278545055](#)

- CAMPOS CALDERÓN, J. F., SANCHEZ ESCOBAR, C. & JARAMILLO LEZCANO, O., 2021. «Consideraciones acerca de la eutanasia». Medicina Legal – Costa Rica, pp. 29-64. Disponible en: http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-00152001000200007&lng=en&nrm=iso [Consulta: 10 diciembre 2024].
- CARPIO SALDARRIAGA, S., I., 2020. «Despenalización del homicidio piadoso en el Código Penal peruano». Repositorio de la Universidad César Vallejo, Perú. [Consulta: 06 de enero de 2025]. Disponible en: <http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/50530>
- CARREÑO ZÚÑIGA, A., C., M., 2019. «Regulación del testamento vital en el Código Civil peruano para pacientes con enfermedades terminales». Universidad César Vallejo. [En línea] pp. 52 [Consulta: noviembre de 2024]. Disponible en: https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/59022/Carre%c3%b1o_ZAC_M-SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- CERNA RAVINES, C., A. 2017. «Críticas al homicidio piadoso en el Derecho Penal peruano. Una propuesta de despenalización». Gaceta Penal & Procesal Penal. [Consulta: 05 de enero de 2025]
- CÓDIGO CIVIL PERUANO, 1984. Disponible en: <https://lpderecho.pe/codigo-civil-peruano-realmente-actualizado/> [Consulta: 10 diciembre 2024].
- CÓDIGO DE ÉTICA Y DEONTOLOGÍA. Disponible en: <https://www.cmp.org.pe/wp-content/uploads/2020/01/CODIGO-DE-ETICA-Y-DEONTOLOG%C3%8DA.pdf> [Consulta: 10 diciembre 2024].
- COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES, 2000. «Observación General N°14». Naciones Unidas. [Consulta: 17 de febrero de 2025].
- COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, 2005. «Dictamen – Comunicación No. 1153/2003». Boletín oficial. Disponible en: <https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2023/02/Caso-KL-vs-Peru-LPDerecho.pdf>. [Consulta: 15 de febrero de 2025].
- COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, 2019. «Observación general núm. 36 – artículo 6: Derecho a la vida». Refworld. Disponible en: <https://www.refworld.org/es/ref/inforep/ccpr/2019/es/123145>. [Consulta: 15 de febrero de 2025].
- COMITÉ INTERNACIONAL GENEVE. «Prohibición y represión de la tortura y otras formas de malos tratos». Servicio de Asesoramiento en Derecho Internacional Humanitario. [Consulta: 06 de enero de 2025]. Disponible en: https://www.icrc.org/sites/default/files/document/file_list/prohibition-and-punishment-of-torture-icrc-sp.pdf
- CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. Disponible en: https://www.oas.org/dil/esp/1969_Convenci%C3%B3n_Americana_sobre_Derechos_Humanos.pdf [Consulta: 10 diciembre 2024].
- CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. Disponible en: <https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf> [Consulta: 10 diciembre 2024].
- CORONEL-CARVAJAL, C., 2023. «Los objetivos de la investigación». Arch méd Camagüey [online]. vol.27 [citado 2024-12-03]. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025-02552023000100048&lng=es&nrm=iso. Epub 28-Ago-2023. ISSN 1025-0255.
- CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia C-233/21. Disponible en: <https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2023/01/C-233-21-Colombia-LPDerecho.pdf> [Consulta: 10 diciembre 2024].
- CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia T-970/14. Disponible en: <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/t-970-14.htm> [Consulta: 10 diciembre 2024].
- CORTE EUROPEA DE DERECHOS HUMANOS, 2002. «Caso de Pretty contra el Reino

- Unido». Lp Derecho. Disponible en: https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2022/12/Caso- Pretty-vs.-Reino-Unido-LPDerecho.pe_.pdf. [Consulta: 25 de febrero de 2025].
- CORTE EUROPEA DE DERECHOS HUMANOS, 2015. «Caso Lambert y otros contra Francia». Lp Derecho. Disponible en: <https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2023/01/Caso- Lambert-and-others-vs.-France-LPDerecho.pdf>. [Consulta: 25 de febrero de 2025].
- CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, 2012. «Caso Artavia Murillo y otros (“Fecundación in vitro”)». Sentencia de 28 de noviembre de 2012. [Consulta: 17 de febrero de 2025].
- DÉCIMO PRIMER JUZGADO CONSTITUCIONAL SUB ESPECIALIZADO EN ASUNTOS TRIBUTARIOS ADUANEROS E INDECOPI DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA. Expediente N° 00573-2020-0-1801-JR-DC-11. [Consulta: octubre de 2024].
- DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS. Disponible en: <https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights> [Consulta: 10 diciembre 2024].
- ESTRADA URGARTE, A., 2019. «La muerte y el Estado». Wordpress. Disponible en: <https://anabuscalamuertedigna.wordpress.com/2019/04/01/la-muerte-y-el-estado/>. [Consulta: noviembre de 2024]
- FLORES VARGAS, A., M. & LUQUE ALVIZ, L. E., 2021. «Homicidio piadoso y la despenalización en el Código Penal peruano». Repositorio de la Universidad César Vallejo, Perú. [Consulta: 06 de enero de 2025]. Disponible en: <https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/64637>
- GOBIERNO DE COLOMBIA. «ABECÉ – Documento de Voluntad Anticipada (DVA)». MINSALUD. Disponible en: <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/lists/bibliotecadigital/ride/vs/pp/abece-voluntad-anticipada.pdf>. [Consulta: 08 de enero de 2025].
- HERNÁNDEZ, R., FERNÁNDEZ, C., y BAPTISTA, P., 2010. «Metodología de la investigación». 5° ed., distrito federal, México: McGraw Hill.
- HURTADO MEDINA, M., J., 2015. «La eutanasia en Colombia desde una perspectiva bioética». Revista Médica Risaralda. Disponible en: <http://www.scielo.org.co/pdf/rmri/v21n2/v21n2a10.pdf>. [Consulta: 08 de enero de 2025].
- JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Sentencia 117/2023. Disponible en: https://www.morirencasa.es/uploads/2/0/7/0/20704736/23_jca_8_sevilla.pdf. [Consulta: 07 de enero de 2025].
- LAFFERRIERE, J. N., 2012. «La dificultad de legislar sobre el fin de la vida». Suplemento Especial: Identidad de Género y Muerte Digna, La Ley, mayo 2012, p. 8. [Consulta: 01 de febrero de 2025]
- LANDA ARROYO, C., 2017. «Derecho a la dignidad: Concepto, alcance, contenido y límites». Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. [Consulta: 10 diciembre 2024].
- LANDA ARROYO, C., 2017. «Los derechos fundamentales». Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. [Consulta: 05 de enero de 2025]
- Ley 41/2002. Disponible en: <https://www.boe.es/buscar/pdf/2002/BOE-A-2002-22188-consolidado.pdf> [Consulta: 07 de enero de 2025].
- Ley N°18.473 del 17 de marzo de 2009. Disponible en: <https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18473-2009>. [Consulta: 04 de febrero de 2025]
- MEDINA FRISANCHO, J. L., S/F. «La eutanasia en el Código Penal peruano. Un análisis dogmático a partir de una perspectiva crítica». https://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/temas/t_20100407_01.pdf [Consulta: 10 diciembre 2024].
- MIRANDA GONÇALVES, R., 2020. «La protección de la dignidad de la persona humana en el contexto de la pandemia del Covid-19». *Justiça do Direito*, v. 34, n. 2, pp. 148-174.
- MIRANDA GONÇALVES, R., 2024. «Reflexiones finales sobre la eutanasia: un recorrido a

- través de sus dimensiones médicas, éticas y legales». *Revista Prolegómenos*, v. 27, n. 53, pp. 107- 122. DOI: <https://doi.org/10.18359/prole.7031>
- MIRÓ QUESADA GAYOSO, J., 2020. «La muerte digna bajo la jurisprudencia del derecho internacional de los derechos humanos». *THÉMIS-Revista de Derecho*. Pp. 503-519 [Consulta: noviembre de 2024]
- ORDOÑEZ MALDONADO, A., 2013. «Personalismo, libre desarrollo de la personalidad y disolución del bien común». Madrid. Fundación Elías de Tejada – Itinerarios. [Consulta: 06 de enero de 2025]
- ORTIZ MILLÁN, G., 2017. «Sobre la ética y la muerte: Eutanasia, suicidio asistido y derechos humanos». Editorial Herder. [Consulta: noviembre de 2024]
- PECOY TAQUE, M., 2006. «Testamento vital y derecho penal». Universidad de Montevideo. [En línea]. pp. 58 [Consulta: noviembre de 2024]. Disponible en: <https://revistas.um.edu.uy/index.php/revistaderecho/article/view/892/1106>
- PEÑA CABRERA, R., 1997. «Estudios de Derecho Penal. Delitos contra la vida, el cuerpo y la salud». 5° ed. Lima. Editorial San Marcos [Consulta: 10 diciembre 2024].
- PRADO SALDARRIAGA, V., 2017. «Derecho Penal. Parte Especial: Los delitos». Lima. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Disponible en: <https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2022/09/Derecho-penal.-Parte-especial- LPDerecho.pdf> [Consulta: 10 diciembre 2024].
- PRESNO LINERA, M., A., 2022. «Libre desarrollo de la personalidad y derechos fundamentales». Madrid. Marcial Pons. [Consulta: 06 de enero de 2025]
- RAMOS VILLON, P. V., 2020. «El testamento vital y su implementación en la legislación en el Perú». Repositorio de la Universidad Nacional Federico Villareal. Lima Perú. Disponible en: <https://repositorio.unfv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13084/4119/RAMOS%20%20VILLON%20%20PEDRO%20%20VICTOR%20%20DOCTORADO.pdf?sequence=1&isAllowed=y> [Consulta: 04 diciembre 2024].
- RAMOS VILLON, P., V., 2020. «El testamento vital y su implementación en la legislación en el Perú». Repositorio de la Universidad Nacional Federico Villareal, Perú. [Consulta: 06 de enero de 2025]. Disponible en: <https://repositorio.unfv.edu.pe/handle/20.500.13084/4119>
- REGLAMENTO DE LA LEY N°29414, LEY QUE ESTABLECE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS USUARIAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD. Disponible en: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1129495/Decreto_Supremo_027-2015-SA.pdf?v=1596232776 [Consulta: 10 diciembre 2024].
- RODRIGUEZ ALMADA, H. Disponible en: <https://www.smu.org.uy/dpmc/hmed/dm/revistaDM/eut-uy.htm#:~:text=4.1%20Homicidio%20piadoso,s%C3%BAplicas%20reiteradas%20de%20la%20v%C3%ADctima%22>.
- SÁENZ DÁVALOS, L., 2009. «Los derechos no enumerados y sus elementos de concretizaciones». *Gaceta Jurídica*. Lima. [Consulta: octubre de 2024]
- SALINAS SICCHA, R., 2003. «Derecho Penal. Parte Especial». 5° ed. Lima. Iustitia – Grijley. [Consulta: 10 diciembre 2024].
- SERRANO RUIZ-CALDERÓN, José M., 2006. «La Ley 41/2002 y las voluntades anticipadas». En: *Cuadernos de Bioética*, vol. XVII, p. 70. [Consulta: 09 diciembre 2024].
- SESSAREGO, C. F., 2005. «La Constitución Comentada». Lima. *Gaceta Jurídica* [Consulta: 10 diciembre 2024].
- TORRES MORALES DE FERREYROS, Sylvia, 2015. «El testamento vital: una genuina manifestación de la voluntad». *Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón*. Disponible en: https://www.unife.edu.pe/publicaciones/revistas/derecho/Lumen11/59_Torres%20Morale

- s.pdf. [Consulta: 09 diciembre 2024].
- TORRES MORALES, S., 2015. «El testamento vital: Una genuina manifestación de la autonomía de la voluntad». Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón. [Consulta: 06 de enero de 2025]. Disponible en: https://www.unife.edu.pe/publicaciones/revistas/derecho/Lumen11/59_Torres%20Morales.pdf
- TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Expediente N° 01844-2021-PA/TC. Disponible en: <https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2023/01844-2021-AA.pdf> [Consulta: 06 de enero de 2025].
- TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Expediente N° 02005-2009-PA/TC-LIMA. Disponible en: <https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2009/02005-2009-AA.pdf> [Consulta: 06 de enero de 2025].
- TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Expediente N° 0489-2006-PHC/TC. Fj. 14. Disponible en: <https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2007/00489-2006-HC.pdf> [Consulta: 10 diciembre 2024].
- TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Expediente N° 05312-2011-PA/TC. Fj. 14. Disponible en: <https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2016/05312-2011-AA.pdf> [Consulta: 10 diciembre 2024].
- TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Expediente N° 0895-2001-AA/TC. Disponible en: <https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2003/00895-2001-AA.pdf> [Consulta: 10 diciembre 2024].
- TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CANTABRIA. Sentencia 217/2023. Disponible en: <https://www.diarioconstitucional.cl/wp-content/uploads/2023/09/sentencia-Tribunal-Superior-de-Justicia-de-Cantabria-217.2023..pdf>. [Consulta: 07 de enero de 2025].
- TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. Sentencia 146/2023. Disponible en: <https://idibe.org/wp-content/uploads/2023/05/noticia-1.pdf>. [Consulta: 07 de enero de 2025].
- UGARTE BOLUARTE, K.R.L., & VALERO BALDWIN, H., E., 2024. «La eutanasia en el Perú: Un recorrido de desafíos jurídicos y éticos». LEX – Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 22 (33), 361-290. Disponible en: <https://revistas.uap.edu.pe/ojs/index.php/LEX/article/view/2650> [Consulta: 10 diciembre 2024].
- VILLAVICENCIO TEREROS, F., 2014. «Derecho Penal, Parte Especial». Vol. I. Lima. Editorial Grijley. [Consulta: octubre de 2024].
- YARLEQUÉ CARDOZA, Katherine, 2017. «Apuntes del testamento vital para su implementación y regulación en la legislación peruana». Universidad de Piura. Disponible en: <https://pirhua.udep.edu.pe/item/876f39b1-d87b-4bb7-906b-20694ed48dd2>. [Consulta: 09 diciembre 2024].

ANEXO

Ley que regula el Testamento Vital Artículo 1°. – Objeto de la ley.

La presente ley tiene por objeto establecer un marco normativo que asegure el reconocimiento y cumplimiento de la voluntad anticipada o testamento vital, permitiendo que las personas, en contextos de enfermedad terminal o condición médica irreversible, puedan decidir con antelación sobre los tratamientos y cuidados que desean recibir o rechazar. De este modo, se fortalece el respeto a la autonomía individual y se garantiza una atención médica que responda a criterios de dignidad, evitando intervenciones que contravengan la voluntad previamente expresada y promoviendo un enfoque de cuidado centrado en la persona.

Artículo 2°. – Sobre la capacidad.

El testamento vital podrá ser otorgado únicamente por personas mayores de edad que se encuentren en pleno uso de sus facultades mentales, garantizando así que la decisión sea libre, informada y plenamente consciente. Para su validez, será necesario acreditar que el otorgante comprendió íntegramente el contenido del documento y expresó su voluntad de manera clara y razonada respecto a su atención médica futura, este requisito no solo resguarda la autenticidad del testamento vital, sino que también refuerza la protección de la persona, asegurando que sus decisiones se adopten con plena capacidad y en condiciones que salvaguarden su derecho a la autodeterminación en el ámbito de la salud.

Artículo 3°. – Momento y contenido de la declaración.

El testamento vital podrá ser realizado en cualquier momento en que el individuo tenga plena capacidad de decisión. Este testamento debe contener de manera clara y explícita los tratamientos médicos que el testador desea recibir o rechazar en situaciones de enfermedad terminal, degenerativa, incurables o análogas. Este documento debe incluir, como mínimo, las siguientes manifestaciones:

- 1) La voluntad sobre la prolongación de la vida mediante medidas extraordinarias, como soporte vital, ventilación mecánica o reanimación cardiopulmonar.
- 2) La decisión respecto al uso de tratamientos paliativos para el control del dolor y el sufrimiento.
- 3) La voluntad respecto a intervenciones quirúrgicas o procedimientos médicos invasivos.
- 4) Las instrucciones sobre la donación de órganos, si así lo desea el testador.

Artículo 4°. – Sobre la solemnidad

La manifestación de la voluntad anticipada a través del testamento vital deberá realizarse bajo un procedimiento formal que garantice su autenticidad y cumplimiento. Para ello, el documento deberá ser elaborado por escrito, suscrito por el otorgante y validado ante notario público o, en su defecto, ante dos testigos que certifiquen la expresión libre y consciente de su decisión. A fin de evitar conflictos de interés y asegurar la imparcialidad en su ejecución, los testigos no podrán tener un vínculo de parentesco directo con el otorgante ni mantener intereses patrimoniales o médicos que puedan influir en la aplicación de su voluntad. Este procedimiento no solo otorga seguridad jurídica a la persona que declara sus decisiones médicas futuras, sino que también refuerza la protección de su autonomía, garantizando que su voluntad sea respetada y aplicada conforme a su libre determinación.

Artículo 5°. – Eficacia y extensión de la norma.

El testamento vital tendrá plena validez y será de obligatorio cumplimiento en todo el territorio nacional, asegurando que las decisiones expresadas en él sean respetadas por los profesionales de la salud responsables de la atención del paciente. Esta disposición normativa garantiza que la voluntad previamente manifestada se ejecute de manera efectiva, siempre que se cumplan los requisitos de capacidad y formalidad establecidos en el marco legal vigente. Con ello, se protege el derecho de cada persona a decidir sobre su atención médica en circunstancias en las que no pueda expresarse por sí misma, promoviendo un enfoque que salvaguarda su autonomía y dignidad en el proceso de atención sanitaria.

Artículo 6°. – Sobre el representante.

El testador tendrá la facultad de designar a un representante que, en caso de que no pueda manifestar su voluntad, vele por el cumplimiento de las disposiciones establecidas en su testamento vital, esta designación garantiza que sus decisiones sean respetadas, evitando intervenciones contrarias a sus deseos. El representante deberá ser una persona mayor de edad y plenamente capaz, cuya función será actuar en concordancia con la voluntad previamente expresada por el testador, asegurando que se mantenga la coherencia entre sus convicciones y la atención médica recibida. En caso de que el representante designado no pueda asumir dicha responsabilidad, se dará cumplimiento a lo estipulado en el testamento vital, evitando cualquier vulneración de la autonomía y dignidad de la persona.

Artículo 7°. – Limitaciones de la declaración.

El testamento vital no podrá contener instrucciones que contravengan principios éticos fundamentales de la medicina, tales como la solicitud de intervenciones médicas inhumanas. Asimismo, las instrucciones relativas a la interrupción de tratamientos médicos deberán ser interpretadas dentro del marco de los cuidados paliativos y la no obstinación terapéutica, siempre buscando evitar el sufrimiento innecesario y respetando la dignidad humana del paciente.

Artículo 8°. – Sobre la revocatoria o modificación del testamento vital.

El testador tendrá el derecho de revocar o modificar su testamento vital en cualquier momento, de manera libre y voluntaria. La revocatoria o modificación deberá formalizarse mediante un documento escrito, que cumpla con los mismos requisitos de capacidad y solemnidad que la declaración original. En caso de que el testamento vital sea revocado o modificado, deberá notificarse a los profesionales de la salud y, si fuera posible, al representante legal designado por el testador.

Artículo 9°. – Sobre las obligaciones del médico.

Los profesionales de la salud que tengan a su cargo la atención del paciente deberán garantizar el cumplimiento de la voluntad expresada en el testamento vital, siempre que se haya verificado su autenticidad y validez. En situaciones de incertidumbre o ambigüedad en cuanto a las interpretaciones de las instrucciones contenidas en el testamento, el médico deberá actuar conforme a los principios éticos de la medicina y procurar la mejor calidad de vida posible para el paciente, realizando un análisis integral y multidisciplinario de la situación. Asimismo, los médicos y el personal de salud deberán ser capacitados en el manejo adecuado de los testamentos vitales y en el respeto a los derechos del paciente.

Por otro lado, los profesionales de la salud que intervengan no serán procesados legalmente, siempre y cuando cumplan adecuadamente lo dispuesto en el testamento vital, caso contrario, se procederá conforme corresponda (Civil, penal y/o administrativamente).

Artículo 10°. – Consideraciones finales.

A través de esta ley, el Congreso de la República reafirma su compromiso con la protección de los derechos fundamentales, garantizando que cada persona pueda ejercer su autonomía y decidir sobre su atención médica en circunstancias críticas. El reconocimiento de testamento vital como un derecho legítimo fortalece la dignidad humana y promueve un sistema de salud más justo y respetuoso, en el que las decisiones individuales sean consideradas con plena validez. Su implementación efectiva no solo optimizará la calidad de

La ausencia regulatoria del testamento vital a consecuencia de la positivización del homicidio piadoso en Perú

la atención médica, sino que también asegurará que los profesionales de la salud actúen en un marco de seguridad jurídica, respetando la voluntad previamente expresada por los pacientes y evitando intervenciones contrarias a sus valores y convicciones.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA

ÚNICA. – Para garantizar la plena efectividad de la presente normativa y asegurar su correcta aplicación en el marco de un sistema jurídico que respete la autonomía y dignidad de las personas, procédase a la derogación del artículo 112 del Código Penal, referido al denominado homicidio piadoso. Esta medida permite adecuar la legislación a un enfoque que prioriza la protección de los derechos fundamentales, evitando la criminalización de decisiones médicas orientadas al respeto de la voluntad del paciente en situaciones de salud irreversibles.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El derecho a decidir sobre la propia vida en contextos de enfermedad terminal o condiciones médicas irreversibles es una manifestación fundamental de la autonomía personal, estrechamente vinculada con el principio de dignidad humana. En este marco, la regulación del testamento vital se configura como una herramienta esencial para garantizar que las personas puedan expresar su voluntad anticipadamente respecto a los tratamientos médicos que desean o no recibir, asegurando que dicha decisión sea respetada por el personal sanitario y las instituciones de salud.

La implementación de una normativa sobre la voluntad anticipada responde a la necesidad de proteger la autodeterminación de los pacientes, evitando intervenciones médicas que contravengan su voluntad y promoviendo un modelo de atención centrado en el respeto a la dignidad, la integridad y la libertad de elección; esta regulación no solo fortalecería la seguridad jurídica de los pacientes, sino que también brindaría certeza a los profesionales de la salud, quienes actuarían conforme a un marco normativo que respalde su labor y evite su exposición a eventuales sanciones legales.

Asimismo, el reconocimiento legal del testamento vital permitiría consolidar políticas de salud orientadas a la provisión de cuidados paliativos integrales, garantizando que las personas en situaciones de vulnerabilidad accedan a un trato digno y humanizado. De esta manera, se prevendría la prolongación innecesaria del sufrimiento mediante tratamientos desproporcionados, sin que ello implique una omisión de la atención médica, sino más bien una adecuación de esta a los principios de proporcionalidad, respeto y compasión.

El establecimiento de un marco jurídico sobre la voluntad anticipada no solo constituye una medida de garantía de derechos fundamentales, sino que también refuerza el compromiso del Estado con una atención médica y humanitaria, alineada con los estándares internacionales en materia de derechos humanos y bioética.

Por otro lado, la regulación del testamento vital no solo ordena el ejercicio de la voluntad anticipada en el ámbito médico, sino que también refuerza en entorno de respeto y consideración hacia la persona, al garantizar que sus decisiones sean reconocidas y aplicadas de manera efectiva. Esto contribuye a consolidar un sistema en el que se evitan prácticas que prolonguen el sufrimiento de manera innecesaria y en el que se privilegie una atención médica alineada con los valores y deseos de cada individuo. De este modo, se fortalece un modelo de atención sanitaria que reconoce la importancia de la autodeterminación y propicia un equilibrio entre la actuación profesional y el reconocimiento de la esfera personal de quienes enfrentan circunstancias críticas de salud.